

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Alessandra Maldonado Honorato, 2003913
Alex Dias Borges, 2006931
Flavio Bonilha Moreira Cantos, 1715275
Gabriel Pella Nogueira, 2010285
Isabel Cristina de Moraes Rodrigues, 2015142
João Paulo Gonçalves Della Torre, 2009507
Rafael Delalibera Rodrigues, 2000895

Sistema de Consulta de Interações Medicamentosas

Vídeo do Projeto Integrador

<https://youtu.be/lwprM4qXouQ>

São João da Boa Vista - SP
2021

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Sistema de Consulta de Interações Medicamentosas

Relatório Técnico - Científico apresentado na disciplina de Projeto Integrador para os cursos de Bacharelado em Tecnologia da Informação, Ciência de Dados e Engenharia de Computação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP).

São João da Boa Vista - SP
2021

HONORATO, Alessandra Maldonado; BORGES, Alex Dias; CANTOS, Flavio Bonilha Moreira; NOGUEIRA, Gabriel Pella; RODRIGUES, Isabel Cristina de Moraes; TORRE, João Paulo Gonçalves Della; RODRIGUES, Rafael Delalibera. **Sistema de Consulta de Interações Medicamentosas**. 101f. Relatório Técnico-Científico. Bacharelado em Tecnologia da Informação, Ciência de Dados e Engenharia de Computação – **Universidade Virtual do Estado de São Paulo**. Tutor: Thais Valdés González. Polo São João da Boa Vista, 2021.

RESUMO

Com o constante crescimento na quantidade e disponibilidade de medicamentos, é muito comum na população a utilização de dois ou mais medicamentos simultaneamente. Desse modo, aumenta também a quantidade de combinações possíveis e os mais diversos contextos farmacológicos. Sendo cada vez mais complexa a tarefa de identificar os cenários de potenciais interações medicamentosas, bem como se atualizar com relação ao intenso ritmo de atualização do conhecimento neste tópico. Assim, os instrumentos tradicionais de consulta às interações medicamentosas podem não ser mais tão efetivos por não conseguirem reunir de forma rápida e clara todas as informações pertinentes; seja para o profissional da saúde ou para o paciente. Neste cenário, propomos a implementação de um sistema de consulta de interações medicamentosas de caráter experimental, que possa fornecer um mecanismo extra de verificação dessas possíveis interações (não os substituir). Visamos o desenvolvimento uma interface simplificada e clara, focada na identificação binária de possíveis interações, cabendo ao profissional da saúde a busca pelo detalhamento de tal informação ou o provimento de maiores informações ao paciente (quando solicitado). Assim, o sistema atuaria apenas como um alerta no caso das outras fontes de informação terem falhado nessa atribuição. Nosso modelo de dados é focado em prover buscas adequadas aos medicamentos autorizados pela ANVISA e relacioná-los, através de seus princípios ativos, a uma base de dados científicos adequada ao estado-da-arte para as informações sobre interações medicamentosas.

PALAVRAS-CHAVE: Interações medicamentosas; farmacocinética; farmacodinâmica; sistema de consulta.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1. Farmacocinética da concentração plasmática de um fármaco ideal. Fonte: Adaptado de (BYERS; SARVER, 2009, p. 202; SHARGEL; YU, 2015, p. 12–13).....	9
Figura 2. Classificação das interações farmacocinéticas. Fonte: Próprio Autor	11
Figura 3. Classificação das interações farmacodinâmicas. Fonte: Próprio Autor	14
Figura 4. Processo de <i>Design Thinking</i> de 5 passos proposto pela Stanford d.school. Fonte: Próprio Autor.....	33
Figura 5. Gráficos das respostas ao questionário para o perfil “paciente”. Fonte: Próprio Autor.	36
Figura 6. Gráficos das respostas ao questionário para o perfil “profissional da saúde”. Fonte: Próprio Autor.....	37
Figura 7. Fluxograma preliminar da manipulação de dados. Fonte: Próprio Autor.....	40
Figura 8. Descrição simplificada dos dados do DrugBank. Campos de interesse com grifo amarelo. Fonte: Próprio Autor.....	43
Figura 9. Modelo de dados relacional, carregado no SGBD MySQL. Fonte: Próprio Autor. ...	47
Figura 10. Diagrama ETL com o esquema das transformações das bases da ANVISA (azul) e DrugBank (verde) para o nosso modelo relacional (rosa). Fonte: Próprio Autor.	48
Figura 11. Tela principal do sistema de consulta de interações medicamentosas. Fonte: Próprio Autor.....	51
Figura 12. Telas de retorno do sistema de consulta de interações medicamentosas. a) Caso em que não há interação para os fármacos consultados. b) Caso em que há interação. Fonte: Próprio Autor.....	52
Figura 13. Funcionalidade de redirecionamento ao bulário eletrônico da ANVISA. Fonte: Próprio Autor.....	53

LISTAS DE TABELAS

Tabela 1. Descrição dos dados de medicamentos da ANVISA.....	42
--	----

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	1
1.1. OBJETIVOS.....	3
1.2. JUSTIFICATIVA, DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA E COMUNIDADE DE INTERESSE	4
1.3. ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO	5
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	7
2.1. INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA	7
2.1.1. TERMINOLOGIA BÁSICA INICIAL.....	7
2.1.2. DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO.....	8
2.1.3. CONSIDERAÇÕES SOBRE ALIMENTOS E FITOTERÁPICOS	14
2.2. APLICAÇÃO DAS DISCIPLINAS ESTUDADAS NO PROJETO INTEGRADOR.....	17
3. METODOLOGIA	21
3.1. TECNOLOGIAS UTILIZADAS	21
3.1.1. BANCO DE DADOS	21
3.1.2. FRAMEWORK WEB.....	22
3.1.3. CONTROLE DE VERSÃO.....	23
3.1.4. OUTRAS TECNOLOGIAS.....	23
3.2. ETAPAS DO PROJETO.....	23
3.2.1. PLANEJAMENTO.....	24
3.2.2. DOCUMENTAÇÃO.....	25
3.2.3. INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE.....	26
3.2.4. FUNDAMENTAÇÃO	27
3.2.5. TRABALHOS RELACIONADOS.....	28
3.2.6. BANCOS DE DADOS.....	28
3.2.7. DESENVOLVIMENTO	30
3.2.8. TESTES (QUALIDADE).....	31
3.3. CONSIDERAÇÕES SOBRE <i>DESIGN THINKING</i>	32
4. DESENVOLVIMENTO.....	35
4.1. INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE.....	35
4.2. BANCOS DE DADOS.....	39
4.2.1. FONTES DE DADOS.....	41
4.2.1.1. ANVISA	41
4.2.1.2. DRUGBANK	42
4.2.1.3. KEGG DRUG.....	44
4.3. ETL.....	44
4.3.1. IMPORTAÇÃO DOS DADOS.....	45
4.3.2. SELEÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DE INTERESSE	46
4.3.3. BASE DE DADOS RELACIONAL.....	47
4.4. DESENVOLVIMENTO	49
5. RESULTADOS.....	50
5.1. SOLUÇÃO INICIAL	50
5.2. SOLUÇÃO FINAL	51
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	54

6.1. TRABALHOS FUTUROS	55
REFERÊNCIAS	56
APÊNDICES.....	60
APÊNDICE A – CRONOGRAMA BÁSICO DO PI.....	60
APÊNDICE B – DIAGRAMA DO FLUXO DE ATIVIDADES DO PROJETO	61
APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO – PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE.....	64
APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO GERAL.....	71
APÊNDICE E – CÓDIGO FONTE DO MÓDULO ETL	75
ANEXOS	92
ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO	92
ANEXO B – MODELO DE FICHAMENTO BIBLIOGRÁFICO	94

1. INTRODUÇÃO

Os crescentes avanços na medicina e farmacologia permitiram à sociedade um grande aumento na expectativa de vida e, para além disso, na qualidade de vida (ROBERTS; GIBBS, 2018). Temos disponíveis hoje medicamentos dos mais diversos tipos, sejam aqueles capazes de tratar e curar as mais diversas doenças, como também aqueles para alívio de dores ou outros sintomas não necessariamente associados a doenças, mas devido às condições adversas enfrentadas pelas pessoas nas suas atividades do dia-a-dia (dores de cabeça, dores musculares, etc.).

A quantidade de medicamentos disponíveis para a população em geral é muito vasta, sendo bastante comum a utilização de dois ou mais fármacos concomitantemente (NICOLETTI et al., 2013). Essa riqueza na disponibilidade de tratamentos é sem dúvida muito benéfica por permitir tratar doenças antes incuráveis, controlar mais rapidamente condições críticas e até mesmo permitir uma melhor qualidade de vida para algumas doenças crônicas não tratáveis (mas controláveis com uso de medicação).

No entanto, ao fazer uso de mais de um fármaco concomitantemente, há a possibilidade de ocorrência de uma interação medicamentosa no organismo. De modo que o princípio ativo de um medicamento atue de alguma maneira sobre o princípio ativo do outro medicamento. Quando da ocorrência de interações medicamentosas, é possível classificá-la conforme o tipo e intensidade (JACOMINI; SILVA, 2011). Existindo desde interações leves, que aumentam a probabilidade de ocorrência de algum efeito colateral, até interações graves que podem causar graves quadros toxicológicos no organismo; que em último caso podem levar até mesmo ao óbito.

Em geral, as informações a respeito dessas interações estão descritas na bula de todos os medicamentos comercializados (“Bulário Eletrônico”, [s.d.]). E aqueles remédios com alto risco de interações graves tem sua venda controlada, exatamente para que o médico possa avaliar adequadamente o quadro geral do paciente e recomendar uma utilização segura do medicamento, colhendo informações a respeito dos outros medicamentos que essa faça uso e informando sobre os riscos e como proceder em algum caso de manifestação atípica com o uso do mesmo.

Ainda assim, o Sinitox (Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas) reporta que apenas em 2011 houveram cerca de 30.000 casos de intoxicação por uso de medicamentos. Desse total é possível que uma grande parcela se deva ao uso terapêutico errado, prescrição médica incorreta ou automedicação; todos casos correlacionados ao risco

de interação medicamentosa (“Interação medicamentosa”, 2015). Portanto, o tema de interação medicamentosa é ainda de grande interesse para segurança da saúde da população em geral.

São diversos os motivos que podem levar a ocorrência de uma interação medicamentosa. Porém, para muitos casos o erro humano ainda é um fator significativo nessas ocorrências (MCDOWELL; FERNER; FERNER, 2009). Seja pelo descuido ou dificuldade do paciente ao ler e entender as informações contidas nas bulas dos medicamentos ou até mesmo pela prescrição incorreta do medicamento pelo médico, seja por não colher a informação sobre o uso de outros medicamentos pelo paciente, ou por não alertar dos riscos de interação; ambas causas tendem a aumentar, já que os medicamentos estão cada vez mais acessíveis (numa crescente onda de automedicação) e cada vez se exige um ritmo mais intenso de trabalho dos profissionais da saúde.

Soma-se a isso os riscos que se devem à natureza complexa dessas interações (TEKIN et al., 2018) e a dificuldade em estabelecer e atualizar (em tempo suficiente) o conhecimento a respeito das mesmas (GRIZZLE et al., 2019). Assim, constantemente novos estudos são publicados e novas interações são relatadas à comunidade científica. Isso ocorre num ritmo muito intenso e de maneira muito especializada, dificultando tanto a atualização das bulas e outros documentos da prática clínica, bem como torna quase impossível que o profissional médico esteja sempre atualizado de todas as possíveis interações.

Neste contexto, existem diversos sistemas informatizados que apoiam a atuação médica quanto às informações sobre medicamentos e outras informações relevantes (GRIZZLE et al., 2019). Porém, normalmente esses sistemas são bastante caros e focados em ambientes hospitalares ou grande clínicas especializadas, não sendo acessíveis à grande maioria dos profissionais médicos. Paralelamente existem também alguns sistemas web e aplicativos móveis que propõem informar a respeito de possíveis interações medicamentosas, porém a grande maioria parece não apresentar resultados condizentes com o esperado pelo consenso da prática médica e menos ainda com relação ao estado-da-arte.

Assim, nosso projeto integrador (PI) visa focar e se desenvolver nessa lacuna identificada. De tal modo, pretendemos desenvolver um sistema simplificado de consulta de interações medicamentosas, com uma interface simples e intuitiva o suficiente para atender tanto usuários da área da saúde quanto a população em geral. Provendo um sistema com foco nas nomenclaturas em “português” e com viés puramente informativo e complementar, com a intenção de proporcionar uma dupla checagem (após avaliação/prescrição médica e leitura da bula). Como diferencial, as informações a respeito das interações medicamentosas serão

providas de uma base de dados científica e não limitadas a identificar as interações com base apenas nas “classes terapêuticas” dos medicamentos; como é o caso da grande maioria dos sistemas disponíveis.

Por fim, é importante mencionar que nos propomos a produzir um protótipo experimental (porém funcional), por entendermos que a disponibilização de um sistema com essa finalidade deverá passar antecipadamente por algum processo de avaliação por comitê de ética e, posteriormente, por algum sistema de revisão por pares ou avaliação qualitativa especializada e, preferencialmente, externa; isso, dada a criticidade das informações providas e seus possíveis resultados na tomada de decisão. Mesmo com essa limitação, entendemos que nosso trabalho tem grande importância para a evolução do conhecimento na área, bem como pode tanto ser a etapa inicial da disponibilização de um produto final que atenda aos requisitos mencionados, bem como pode servir de prova de valor para que outros grupos ou empresas decidam investir em desenvolver uma solução para a lacuna mencionada.

1.1. Objetivos

O objetivo geral do projeto é produzir um sistema de consulta de interações medicamentosas com interface simples e intuitiva.

Como objetivos específicos podemos mencionar:

- Identificar fontes de dados valiosas para unificar a visão das interações medicamentosas.
- Comparar os diferentes sistemas disponíveis que endereçam esse mesmo problema.
- Propor um mecanismo que possibilite relacionar os fármacos comercializados no Brasil com as informações do estado-da-arte a respeito das interações medicamentosas; disponíveis apenas em inglês.
- Integrar as bases e fontes de dados de maneira confiável; considerando aspectos de qualidade da informação.
- Quantificar o nível de qualidade da integração, estabelecendo critérios descritivos a respeito do modelo de dados e casos de teste reais provenientes de informação de especialistas ou bula dos medicamentos.
- Avaliar a usabilidade e experiência do usuário com o sistema.

1.2. Justificativa, Delimitação do Problema e Comunidade de Interesse

O tema específico do nosso trabalho é a criação de um *app* de consulta de interações medicamentosas. Uma solução que já existe, porém ao levantarmos maiores detalhes sobre estas soluções, verificamos que apresentam limitações que consideramos críticas para finalidade que se propõem.

Daquelas que focam em prover informações aos cidadãos brasileiros, verificamos que se guiam pelas interações entre as classes de medicamentos, sem realizar uma consulta ao nível do princípio ativo. Ou seja, mesmo que permitam a consulta pelo princípio ativo, este é traduzido para a sua classe de medicamento e as interações são informadas apenas nesse nível macro; falhando muitas vezes em identificar interações simples descritas nas bulas; porém graves e bem descritas clinicamente.

Assim, a proposta é construir uma plataforma para consulta de interações medicamentosas ao nível direto dos princípios ativos; a partir daquelas interações já identificadas (e relatadas cientificamente). Para isso, simplificadamente, nos utilizaremos de ao menos dois tipos de fontes de dados, uma da ANVISA que irá prover informação a respeito de todos os medicamentos autorizados no Brasil e uma base focada em conhecimento científico atualizado, que proverá informações detalhadas sobre princípios ativos e suas relações.

Destas pretendemos traduzir um sistema simples para informar a existência ou não de interação relatada entre os princípios/medicamentos consultados. A ideia não é prover informações detalhadas, apenas um tipo de alerta binário para que o usuário possa confirmar com seu médico ou, também, para que o profissional médico/farmacêutico possa buscar por embasamento e suporte para sua decisão terapêutica em suas fontes confiáveis, quando necessário. Ficando assim delimitado nosso problema.

A comunidade considerada e consultada para viabilização do projeto é ampla, e optamos por delimitar dois perfis. Um perfil para pacientes no qual, em nosso contexto, se enquadraram as pessoas que fazem ou já fizeram uso de ao menos dois medicamentos concomitantemente/simultaneamente. E um outro perfil de especialista, que engloba profissionais da área da saúde, com enfoque em médicos e farmacêuticos.

Entendemos que nosso projeto tem grande potencial de auxiliar uma grande parcela da sociedade que faz uso de diversos medicamentos concomitantemente, porém tem dificuldade em ler e interpretar as informações técnicas da bula com precisão. Bem como incorrem num risco de erro humano no processo de prescrição do medicamento pelo médico,

seja por conta também de uma falha de interpretação, de comunicação, de processo ou até mesmo de atualização a respeito dos novos conhecimentos disponíveis.

Apesar de propormos uma solução de caráter experimental, como já mencionado. Visualizamos que o projeto pode contribuir para provar o valor do conceito delimitado pela lacuna identificada e problema trabalhado, demonstrando inclusive o funcionamento final do sistema. O que apenas careceria de uma etapa de avaliação e adequação ética da solução proposta e investimentos em uma avaliação de qualidade rigorosa e compatível com sistemas direcionados à área da saúde.

Assim, identificamos relevância social, por tratar-se de um sistema concebido para aumentar a disponibilidade de informação a cerca de um problema que pode atingir todo e qualquer brasileiro (mas mais especificamente aqueles com menor grau de instrução ou acesso mais limitado ao sistema de saúde). A relevância acadêmica advém da integração dos conceitos técnicos e do uso de uma metodologia adequada à solução, provendo reprodutibilidade dos conceitos trabalhados; mostrando também uma integração simplificada de fontes de dados com naturezas distintas, que podem dar origem a novas propostas metodológicas ou trabalhos correlacionados que se aproveitem desse núcleo de acoplamento entre as fontes de dados e respectivos conceitos.

1.3. Organização do Documento

Este trabalho está redigido na forma de relatório técnico-científico, portanto as seções do texto foram organizadas de modo a melhor representar os aspectos técnicos e científicos que permearam tanto a concepção, quanto a execução do projeto.

O capítulo “2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA” apresenta o levantamento bibliográfico que define os conceitos relacionados com o problema trabalhado. Incluindo, também, uma subseção específica de levantamento, caracterização e comparação dos trabalhos relacionados; que remetem às soluções de software que possuem acesso aberto à população e propõem endereçar um problema semelhante ao deste projeto.

No capítulo “3 - METODOLOGIA” são detalhadas as decisões metodológicas e a arquitetura geral da solução do projeto, incluindo a organização das etapas que o constituem, o porquê de serem dispostas de tal maneira, bem como quais atividades e problemas elas visam solucionar de modo a possibilitar o desenvolvimento desta solução.

O capítulo seguinte “4 - DESENVOLVIMENTO” detalha aspectos relevantes à execução das atividades, impedimentos, questões relevantes de determinadas tarefas, entre outros aspectos de caráter mais técnico. Neste capítulo estão descritos os resultados parciais,

diagramas, esquemas e tabelas gerados para auxílio na execução, análise de dados intermediários, testes e outros aspectos relevantes que surgiram durante o andamento do projeto.

Já o capítulo “5 - RESULTADOS” é focado especificamente nos resultados obtidos e na discussão destes. São descritos os aspectos da qualidade da solução, a adequação aos objetivos propostos inicialmente, a avaliação por parte dos usuários, breve discussão sobre a comparação com os trabalhos relacionados e, por último, a viabilidade de implantação na sociedade.

Por fim, o capítulo “6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS” apresenta as considerações a respeito do desenvolvimento do trabalho e dos resultados obtidos, situando esses resultados quanto à possibilidade de implantação para uso da sociedade. Neste capítulo também são mencionados os trabalhos futuros que podem ser derivados deste trabalho.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. Interação Medicamentosa

2.1.1. Terminologia Básica Inicial

Antes de adentrar o conceito de interação medicamentosa, é importante definir alguns conceitos básicos que permeiam as definições mais específicas que seguem nas próximas subseções. Assim, logo abaixo definimos os seguintes conceitos: “Endógeno e Exógeno”, “Agonista e Antagonista”, “Receptores Farmacológicos” e “Vias Metabólicas”.

- **Endógeno e Exógeno:** É uma terminologia usada em diversas áreas do conhecimento para distinguir algo em relação à origem interna ou externa de um referencial. No contexto biológico, um componente endógeno é dito um componente de origem interna ao organismo estudado; como exemplo, uma substância química sintetizada pelo próprio organismo durante um processo fisiológico natural. Enquanto exógeno refere-se àquilo que é externo ao organismo; como exemplo, uma substância sintetizada fora do organismo no qual ela será inserida posteriormente. Esse último, exógeno, é o caso dos fármacos (ou medicamentos). Porém, vale observar que alguns fármacos são sintetizados por outros seres vivos, mas o referencial é o indivíduo no qual o fármaco será aplicado; ou seja, determinado fármaco pode ser gerado num processo endógeno em outro organismo (não sintético) e posteriormente administrado ao indivíduo em tratamento (exógeno).
- **Agonista e Antagonista:** Esta é outra terminologia de amplo uso. Porém, na bioquímica, é utilizada para diferenciar o efeito de alguma substância sinalizadora ou mediadora de outro processo. Sendo agonista aquela substância capaz de ativar e provocar uma resposta biológica; essa sinalização se dá com a ligação química da substância agonista ao receptor celular do processo em questão (WALLER et al., 2013, p. 16). Já a substância antagonista é aquela que também tem a capacidade de ligar-se ao receptor celular de tal processo, porém, não ativando/provocando a resposta biológica e de modo antagônico (contrário) apenas impedindo a ligação do agonista (que seria o sinalizador funcional para tal processo).

- **Receptores Farmacológicos:** Receptores são regiões da membrana celular constituídas por macromoléculas (usualmente glicoproteínas) especializadas em mediar processos biológicos em reação à presença de sinalizadores do meio externo (RITTER et al., 2019, p. 6). Assim, esses receptores aguardam a ligação de substâncias específicas (normalmente pequenas moléculas), nesse contexto denominadas “ligantes”. Essa ligação se dá através de alguma afinidade química entre o receptor e ligante, provocando uma alteração conformacional no receptor e levando a uma série de reações bioquímicas no interior da célula; processo denominado “transdução de sinal” (WALLER et al., 2013, p. 4). Tal sequência de reações, geralmente, resulta em alguma resposta biológica de interesse.
- **Vias Metabólicas:** É a denominação dada a uma cadeia de processos bioquímicos intracelulares (metabolismo). Essas cadeias são mapeadas com a identificação de quais reações fornecem substrato e/ou energia para a reação seguinte. Uma via metabólica normalmente é definida com base em qual produto resultante é esperado da sua operação, como que a motivação da existência dessa via para alguma necessidade celular (VOET; VOET; PRATT, 2016, p. 445). Nesse contexto, metabolismo da célula é visualizado como uma rede de diversas vias metabólicas interligadas (KANEHISA; GOTO, 2000).

2.1.2. Definição e Classificação

Os termos medicamento, remédio, droga ou fármaco são comumente utilizados de maneira indistinta e, de fato, a diferenciação precisa desses termos é controversa e muito dependente do contexto no qual estão inseridos. Porém, para o contexto deste trabalho fazemos as seguintes considerações: todos os termos mencionados referem-se a fármacos, ou seja, são todas substâncias químicas que interagem com o organismo de alguma forma.

De tal modo, um medicamento (ou remédio) é um fármaco com propriedades benéficas comprovadas para alguma condição específica do organismo. Ao passo que “droga” seja um termo mais abrangente referindo-se a alguma substância capaz de alterar a função fisiológica; indistintamente do resultado ser benéfico ou maléfico (RITTER et al., 2019, p. 1). Assim, todo medicamento é uma droga, mas nem toda droga é um medicamento.

Inclusive, algo que seja um medicamento em determinado contexto, pode não ser em outro (como o caso de um diagnóstico incorreto).

A ciência que estuda como as substâncias químicas interagem com os sistemas biológicos é a farmacologia. É interessante mencionar que essa ciência possui duas grandes frentes de estudo: a farmacocinética e a farmacodinâmica (NEAL, 2015, p. 2). Sendo a primeira (farmacocinética) direcionada a estudar o que o corpo faz com a droga, ou seja, como ele absorve, distribui, metaboliza e excreta a droga e seus metabólitos. Já a segunda (farmacodinâmica) é focada no estudo dos efeitos e mecanismos de ação das drogas no organismo.

Figura 1. Farmacocinética da concentração plasmática de um fármaco ideal.
Fonte: Adaptado de (BYERS; SARVER, 2009, p. 202; SHARGEL; YU, 2015, p. 12–13)

Com isso, o campo de estudo das interações medicamentosas é simplificada o estudo de como os fármacos interagem entre si quando inseridos num organismo, após serem ministrados conjuntamente. O estudo dessas interações pode se desmembrar em diversas classificações sistemáticas, conforme diversos aspectos considerados, como exemplo: o efeito resultante, o mecanismo principal de interação metabólica (farmacodinâmica) e as alterações de disponibilidade, transporte e distribuição (farmacocinéticas); a Figura 1 apresenta um modelo farmacocinético ideal da concentração plasmática de uma droga, durante sua absorção e eliminação do organismo.

A classificação mais direta e intuitiva diz respeito ao efeito resultante da interação de natureza farmacodinâmica, podendo ser: Aditiva, sinérgica ou antagonista. Uma interação aditiva é aquela cujo efeito se dá do mesmo modo como se os fármacos fossem administrados independentemente; ou seja, é o caso normalmente desejado, onde não há interação. Já a interação sinérgica é quando uma droga potencializa o efeito da outra, o que pode ser inclusive benéfico para terapias específicas, porém se ocorre de modo despercebido e não intencional pode gerar problemas semelhantes à superdosagem (HINDER, 2010, p. 367). Por fim, essa interação pode ter efeito antagonista, ou seja, uma droga interfere ativamente no funcionamento esperado de outra, atenuando ou anulando o seu efeito. Porém, para avaliar os riscos reais e possíveis manejos nas interações medicamentosas é necessário que o estudo dessas seja direcionado para as especificidades das duas áreas descritas na sequência.

Interações Farmacocinéticas

Ao considerarmos as interações sob aspecto farmacocinético (ou simplesmente “interações farmacocinéticas”), o foco se dá nas alterações das concentrações dos fármacos envolvidos. Nesse contexto, existe a terminologia de interação homérgica e heterérgica, onde a primeira remete à interação de drogas com mesmo efeito e a segunda (heterérgica) à interação de drogas com efeitos distintos.

Estudos farmacocinéticos são muito importantes pois para grande maioria dos fármacos, tanta sua eficácia, quanto sua toxicidade ao organismo são provenientes diretamente de suas concentrações (BYERS; SARVER, 2009). Assim, de maneira primária, mais importante do que determinar e compreender a interação ao nível funcional é imperativo determinar a interação no nível farmacocinético.

Figura 2. Classificação das interações farmacocinéticas.
Fonte: Próprio Autor

Assim, as interações farmacocinéticas podem ser divididas conforme cada etapa do trânsito dessas drogas no organismo. Desse modo, as interações se dividem em: Absorção, transporte e distribuição, metabólicas e excreção (WYNN et al., 2008, p. 12); a Figura 1 representa diretamente os dois extremos desse trânsito (absorção e excreção). Para a subclasse de interações na absorção, o processo determinante é a alteração na motilidade intestinal, que causará um atraso ou uma aceleração da passagem da droga pelas áreas onde sua absorção se dará. Resultando, então, numa maior, ou menor, absorção do que o esperado. Isso tende a ocorrer quando um dos fármacos causa alterações da seguinte natureza: pH, solubilidade, formação de complexos não-absorvíveis. Essas interações são bastante comuns, especialmente entre medicamentos e alimentos.

Já interações de transporte e distribuição, por outro lado, são incomuns, havendo usualmente uma preferência seletiva temporal para a droga que foi administrada antes; o que mantém a outra droga dissolvida no plasma (modificando sua curva de absorção/concentração). Porém o próprio aumento na depuração plasmática é uma resposta natural do organismo para lidar com isso.

As interações farmacocinéticas em nível metabólico são aquelas que ocorrem majoritariamente com proteínas e enzimas presentes no sangue (antes das drogas terem contato com seu receptor alvo). Estas são mais complexas e envolvem com frequência determinados alimentos e fitoterápicos. Interações metabólicas ocorrem, fundamentalmente, com hemoproteínas (notavelmente com a família de citocromos P450) (BACHMANN, 2009a, p. 307) e se dividem em duas classes distintas: Inibidoras enzimáticas e indutoras enzimáticas. Assim, se ambas as drogas tiverem envolvimento metabólico com essa enzima,

uma poderá ou aumentar o efeito da outra ou diminuí-lo dependendo da etapa em que esse processo ocorre (BACHMANN, 2009b). O que pode ser tanto na metabolização para eliminação da droga, quanto para produção de um metabólito que de fato tenha importância terapêutica.

Em última instância, as interações farmacocinéticas se darão ao nível da excreção (TAFT, 2009). E neste caso, são duas classes possíveis: Excreção renal e excreção hepática (através da secreção da bile). Normalmente drogas de menor volume molecular (ou aquelas quebradas em metabólitos de baixo volume molecular) são excretadas pelo rim, onde a excreção, simplificadamente, se dá através de um processo de filtração (LEA-HENRY et al., 2018). Ao passo que drogas de grande volume molecular são excretadas pela ação do fígado. Assim, nesses dois sistemas é importante reconhecer a grau carga que cada uma das drogas exige, para minimizar a sobrecarga sobre os mesmos; que poderá levar a atrasos na excreção e, conseqüentemente, ao aumento nas concentrações, podendo atingir níveis tóxicos e, até mesmo, inviabilizar a função desses órgãos.

Com isso, foram descritas as principais etapas e diferenciações sistematizadas para as interações farmacocinéticas. A Figura 2 relaciona as diferentes classes, subclasses e processos envolvidos nas interações farmacocinéticas que foram abordados nesse tópico, complementando as informações contidas no texto.

Interações Farmacodinâmicas

As interações quando descritas conforme seu mecanismo funcional de interação metabólica são estudadas pela farmacodinâmica e, portanto, denominadas “interações farmacodinâmicas” (HINDER, 2010). Vale notar que essas grandes classes de interação (farmacocinética e farmacodinâmica) não são excludentes, mas complementares por terem diferentes aproximações ao estudo dos fármacos. Assim, é possível que dois fármacos tenham interações significativas tanto farmacocinéticas, quanto farmacodinâmicas. Porém, as interações farmacodinâmicas são específicas dos fármacos que afetam diretamente o princípio de ação um do outro (CASCORBI, 2012).

Interações farmacodinâmicas podem ser sistematizadas em três classes, nomeadas conforme o tipo principal de componente biológico funcional envolvido. Sendo as seguintes: Receptores farmacológicos, Mecanismos de transdução de sinal e sistemas fisiológicos antagonistas. Porém, é interessante ressaltar que os modelos farmacodinâmicos, em geral, ainda são muito complexos de se estabelecer, dado que para muitas drogas, pouco é

conhecido sobre seu real mecanismo de ação no organismo (ZHAO; IYENGAR, 2012). Portanto, essa divisão é bastante didática e conceitual, porém raramente explorada nos modelos farmacodinâmicos aplicados ou matemáticos.

A primeira classe, das interações ao nível dos receptores farmacológicos é a mais estudada e, conseqüentemente, possui uma maior gama de subclassificações. É também aquela mais direta do ponto de vista farmacológico, pois se dá ao nível dos receptores farmacológicos (que são alvos específicos para os quais as drogas são desenvolvidas); porém, vale ressaltar que várias drogas ativam outros receptores além daqueles que são, de fato, o alvo terapêutico.

De tal modo, uma primeira classificação para esse tipo de interação se dá com as classes de interações homodinâmicas e heterodinâmicas (LEE, 2010), onde a primeira refere-se aos medicamentos que interagem sob os mesmos receptores farmacológicos e a segunda para aqueles que interagem, mas com envolvimento de receptores distintos (que em alguma etapa metabólica causam interações secundárias, por exemplo).

Dentre as interações homodinâmicas, surgem as subclasses dos agonistas e antagonistas. Isso, diz respeito ao tipo de alteração funcional relativa que provocam. Para interações homodinâmicas agonistas, além ambos fármacos se ligarem ao mesmo receptor, eles também ativam uma mesma resposta biológica, enquanto que as interações homodinâmicas antagonistas ocorrem entre drogas que causam respostas contrárias para um mesmo receptor farmacológico.

Para o caso dos agonistas, as interações ainda podem ser agonistas puras, quando ambas drogas se ligam ao loco principal do mesmo receptor, ou agonistas parciais no caso de uma delas ligar-se a um loco secundário, por exemplo. Assim, a diferença entre esses dois casos é usualmente a intensidade do “acúmulo” de resposta para uma mesma via metabólica, onde interações agonistas puras podem gerar uma resposta sinérgica muito intensa, enquanto que as agonistas parciais geram respostas sinérgicas de menor intensidade.

Ainda considerando interações homodinâmicas, as interações antagonistas podem ser subdivididas em antagonistas competitivas e não-competitivas. Ambas são casos em que os fármacos se ligam ao mesmo receptor, provocando efeitos contrários. Porém, a primeira subclasse (antagonistas competitivas) tem seus efeitos com base na “competição”, ou seja, a droga que tiver maior concentração disponível, irá gerar um efeito predominante (competindo diretamente com a outra droga) (AYYAR; JUSKO, 2020). Já para a segunda subclasse (antagonistas não competitivos), uma das drogas liga-se irreversivelmente ao receptor, não sendo liberada até que o receptor esteja saturado.

Figura 3. Classificação das interações farmacodinâmicas.
Fonte: Próprio Autor

Tendo definido as diferentes naturezas de interação relacionadas aos receptores farmacológicos, vamos agora definir as interações farmacodinâmicas ao nível dos mecanismos de transdução de sinal. As interações dessa natureza costumam ser bastante complexas, pois podem interferir em diferentes vias metabólicas interconectadas (MAGER; WYSKA; JUSKO, 2003; ZHAO; IYENGAR, 2012). Assim, as interações ocorrem em uma ou mais etapas encadeadas dos processos moleculares iniciados após a interação das drogas com os receptores (LOUNSBURY, 2009). Desse modo, não há uma ênfase na sistematização em mais subclasses pois as interações passam a ser muito particulares das vias que atuam e interferem.

A classificação de interação farmacodinâmica ao nível dos sistemas fisiológicos antagônicos também tem natureza mais complexa e difícil e por muitas vezes difícil de ser totalmente mapeada. A principal diferença é que neste caso, as interações podem ocorrer de maneira distal e visualizadas de maneira indireta, onde cada droga inicia uma cadeia de processos metabólicos em sistemas distintos, mas que possuem alguma etapa conflitante e antagônica em um momento mais tardio da cadeia de reações.

Com isso, finalizamos a subseção das classes de interações farmacodinâmicas. E, aqui também, temos a Figura 3 que retoma a nomenclatura das diferentes classes, subclasses e processos envolvidos nas interações farmacodinâmicas abordadas nesse tópico.

2.1.3. Considerações Sobre Alimentos e Fitoterápicos

Como consequência da própria definição de fármaco, substâncias químicas que interagem com o organismo de alguma forma, as interações farmacológicas não ocorrem apenas entre medicamentos, mas envolvem também outras duas classes importantes: Alimentos e fitoterápicos. Apesar do escopo principal do nosso trabalho ser focado nas interações entre medicamentos, é importante abordar alguns aspectos dessas interações.

Em nosso trabalho utilizamos a nomenclatura “interações medicamentosas” para indicar as interações possíveis entre medicamentos, porém eventualmente alguns desses podem ser também alimentos ou fitoterápicos comercializados conforme seus princípios ativos. É interessante observar que na língua inglesa as delimitações dos termos são mais claras, e são comuns os termos “*drug-drug interactions*”, “*herb-drug interactions*” e “*food-drug interactions*” para remeter às interações entre medicamentos e, respectivamente, outros medicamentos, fitoterápicos e alimentos.

Alimentos

No que diz respeito às interações dos medicamentos com alimentos, são interações que majoritariamente ocorrem ao nível farmacocinético. Isso pois muitos alimentos afetam a motilidade intestinal e outros parâmetros já mencionados, como: pH, solubilidade e a formação de complexos não-absorvíveis. O pH por exemplo é comumente alterado por diversas frutas e sucos (especialmente os cítricos), a solubilidade é alterada quando da ingestão de comidas muito gordurosas ou, de maneira oposta, comidas muito ricas em fibras e a formação de complexos não-absorvíveis pela presença de algum componente alimentar que causa a quelação com o componente do medicamento (WUNDERLICH; PIEMONTE, 2011).

Assim, as interações com alimentos são muito comuns na etapa de absorção da droga, alterando a biodisponibilidade desta droga no organismo. O que pode ser muito relevante, dado que a maioria das drogas tem seus efeitos estudados com base no comportamento farmacocinético (curvas de absorção e eliminação) e alterar significativamente esse comportamento pode simplesmente inviabilizar o efeito terapêutico (BUSHRA; ASLAM; KHAN, 2011) ou, em pior caso, gerar efeitos toxicológicos mais sérios do que aqueles previstos.

No entanto, os ensaios clínicos costumam considerar a grande maioria dessas interações, mapeando-as antes da liberação do medicamento. Como essa é uma interação muito provável, a natureza dessas interações influenciará fortemente o quão segura uma

droga é, implicando no modelo de controle que será aplicado à mesma (por exemplo, tarja preta ou medicamentos de uso apenas hospitalar, em ambiente controlado) e em última instância até mesmo a inviabilização da aprovação do medicamento (WALLER et al., 2013, p. 61).

Fitoterápicos e Ervas Medicinais

Interações entre medicamentos e fitoterápicos ocorrem com maior frequência do que as interações entre medicamentos. Isso, pois os medicamentos normalmente possuem princípios ativos isolados, enquanto que fitoterápicos comumente contêm múltiplos princípios ativos em sua constituição.

Apesar das interações com fitoterápicos usualmente serem de grau leve a moderado, raramente sendo graves, atenção especial deve ser dada quando da utilização de medicamentos com janela terapêutica estreita (pequena distância entre as doses terapêuticas e tóxicas) (FUGH-BERMAN; ERNST, 2001).

A distinção entre medicamentos fitoterápicos e ervas medicinais se dá ao nível do controle de produção e distribuição do fármaco. Fitoterápicos possuem legislação específica e são produzidos em indústrias farmacêuticas, ao passo que ervas medicinais tratadas com processos artesanais (trituração, raspagem, infusões, etc.). Assim, um fitoterápico tem um nível de segurança previamente estabelecido e controle de qualidade.

Os riscos de interação com plantas medicinais e fitoterápicos é agravado, principalmente, por questões culturais e comportamentais (WORLD HEALTH ORGANIZATION. PROGRAMME ON TRADITIONAL MEDICINE, 1991). O principal deles é a falsa sensação de segurança e a crença de que são “produtos naturais” e, portanto, seguros. Os riscos dessa crença são reforçados com a automedicação; uso indiscriminado, sem prescrição e sem acompanhamento médico (NICOLETTI et al., 2013).

Entre os fatores de risco específicos das ervas medicinais está a dificuldade em estabelecer a variabilidade quantitativa e qualitativa dos princípios ativos presentes em ervas medicinais quando da utilização em chás e pastas, dado que existe uma variabilidade natural intrínseca desses princípios e suas concentrações nas plantas. E, por fim, a ampla e crescente adoção de ervas medicinais, que tem adesão de 80% da população mundial (EKOR, 2014).

2.2. Aplicação das Disciplinas Estudadas no Projeto Integrador

A natureza do Projeto Integrador se manifesta como uma tímida aproximação para uma visão de currículo que transcenda o conceito de currículo em grade (mera coleção de disciplinas fragmentadas). A essência das atividades e da busca na comunidade por um problema de aplicação exigem uma visão integrativa, valorizando a síntese dos conhecimentos para uma finalidade direta, que é a resolução de um problema prático.

Desse modo, o Projeto Integrador também auxilia na quebra do modelo puramente multidisciplinar, permitindo uma visão transdisciplinar, onde a integração é uma exigência natural para possibilitar a produção de novos conhecimentos e para proposta de soluções aos problemas reais (ANASTASIOU, 2003). Reforçando assim habilidades de extrema e crescente importância numa sociedade em constante evolução e transformação.

Antes de prosseguirmos para a indicação das disciplinas que contribuiram para os conhecimentos e habilidades trabalhadas no projeto, sentimos que é importante ressaltar a importância da concepção do Projeto Integrador no contexto da visão de ciência, conhecimento integrado e função da Universidade na emancipação da sociedade (ANASTASIOU, 2001). E colocamos a seguinte citação para um contexto crítico que dá dimensões dessa importância:

Para o país que precisa libertar-se política, econômica e culturalmente das peias do atraso e da servidão, a apropriação da ciência, a possibilidade de fazê-la não apenas por si mas para si, é condição vital para a superação da etapa da cultura reflexa, vegetativa, emprestada, imitativa, e a entrada em nova fase histórica que se caracterizará exatamente pela capacidade, adquirida pelo homem, de tirar de si as idéias de que necessita para se compreender a si próprio tal como é e para explorar o mundo que lhe pertence, em benefício fundamentalmente de si mesmo (PINTO, 1979, p. 4).

A relação das disciplinas com os respectivos conteúdos utilizados durante o projeto pode ser melhor descrita conforme o grau de relacionamento principal com determinados eixos do projeto. Assim, para melhor descrever estas relações, neste contexto, agrupamos os relacionamentos com base em quatro eixos: Concepção, Documentação, Tecnologia Fundamental e Tecnologia Especializada. Onde a Concepção é o eixo no qual a ideia do projeto se desenvolve ainda de maneira abstrata, Documentação é caracterizada pela produção dos documentos que dão suporte ao projeto, Tecnologia Fundamental diz respeito às tecnologias que são base para o desenvolvimento da solução tecnológica e, por fim, Tecnologia Especializada engloba os conceitos mais avançados e/ou específicos construídos

sobre as camadas geradas pelas tecnologias de base. A seguir estão descritas as relações estabelecidas entre esses eixos e as disciplinas relacionadas.

Concepção

Inicialmente, para concepção e visualização da solução computacional elementos da disciplina **COM100 - Pensamento Computacional** foram essenciais; dentre os quais podemos citar “decomposição” e “abstração”. Com esses conceitos do pensamento computacional, foi possível visualizar, por antecipação, uma solução viável e computacional para o problema estudado.

De maneira semelhante, a disciplina **ADM200 - Gestão da Inovação e Desenvolvimento de Produtos** nos auxiliou provendo conhecimento a respeito do *design* da solução, dando o suporte para uma concepção de projeto orientado pelo paradigma de *Design Thinking*. Além disso, os conteúdos sobre elaboração de planos de negócios nos inspiraram para a concepção do “Apêndice B – Diagrama do Fluxo de Atividades do Projeto” (página 61). Ainda neste primeiro grupo de disciplinas que contribuíram mais fortemente para a concepção do projeto, é interessante mencionar a disciplina **SOC100 - Ética, Cidadania e Sociedade**, que nos forneceu um arcabouço crítico para guiar as decisões relacionadas aos possíveis impactos do projeto na sociedade, principalmente no que diz respeito à decisão de não implantação pública do sistema sem uma fase adequada de validação de qualidade do software.

Documentação

A geração dos relatórios através de documentos técnicos-científicos envolve um grande número de habilidades e conhecimentos técnicos específicos, dos quais vários nos foram apresentados nas disciplinas **INT100 - Projetos e Métodos para a Produção do Conhecimento** e **LET110 - Leitura e Produção de Textos**.

É importante mencionar também que diversas outras disciplinas também nos forneceram elementos importantes através da sugestão de leitura de artigos, dissertações, relatórios e outros textos técnico-científicos, que exercitaram nossa compreensão e familiaridade com esse formato.

Tecnologia Fundamental

Vale mencionar que a distinção entre as tecnologias fundamentais e especializadas pode, sem dúvidas, depender do contexto de análise. Mas para nossa solução, as distinguimos com base no nível de interdependência e na proximidade com o produto final desenvolvido.

Assim, as tecnologias fundamentais são aquelas pouco visíveis no produto final desenvolvido, mas essenciais para o núcleo da solução e pilares para aplicação do conjunto de tecnologias especializadas. Outra maneira possível de visualizar essa distinção também se dá pelo momento em que são disponibilizadas na grade curricular, sendo as tecnologias especializadas apresentadas posteriormente (devido ao grau explícito e implícito de relação de dependência).

Dentre as disciplinas que se relacionam com conceitos fundamentais de tecnologia e que foram aplicadas em nosso Projeto Integrador, iniciamos com menção à **COM110 - Algoritmos e Programação de Computadores I** e **COM120 - Algoritmos e Programação de Computadores II**, ambas disciplinas básicas de programação. Ainda com relação às habilidades de programação, a disciplina **COM160 - Estruturas de Dados** fornece elementos importantes para a abstração na manipulação de conjuntos de dados através de estruturas de dados pertinentes à natureza de tais dados. E a disciplina **COM130 - Fundamentos de Internet e Web** forma a base para concepção de uma solução Web, servindo inicialmente para auxiliar na concepção do projeto e posteriormente como base para disciplinas de tecnologia especializada.

Tecnologia Especializada

É interessante mencionar que todas as disciplinas relacionadas com tecnologias especializadas foram ministradas concomitantemente com o desenvolvimento do Projeto Integrador. O que para alguns integrantes permitiu exercitar os conteúdos ensinados “em tempo real” e fortalecer a aprendizagem, mas que, por outro lado, só teve um desfecho positivo devido à presença de integrantes que já possuíam conhecimento prévio dessas tecnologias.

Dada a natureza do projeto de ser centrado nos dados, a primeira das disciplinas que mencionamos é **COM350 - Introdução a Ciência de Dados**, que apresenta técnicas e tecnologias que serviram como base para os processos de transformação dos dados obtidos das fontes originais, seu pré-processamento e posterior manipulação e transformação para o modelo de dados relacional utilizado pela solução implementada.

Na sequência, mencionamos a disciplina **COM300 - Banco de Dados** que foi importante tanto por estabelecer os conceitos e regras de normalização de dados (necessários para estruturação do modelo relacional proposto), quanto pelos conceitos de linguagem SQL nos scripts de geração e carga do banco de dados.

Por fim, a última disciplina relacionada é **COM320 - Desenvolvimento Web** que forneceu todos os conceitos básicos e parte do conhecimento tecnológico para desenvolvimento da nossa aplicação Web. Essa é a camada que é vista na solução final e que envolve uma integração de diversos conceitos como programação, banco de dados e frameworks Web (além de conceitos de experiência e interação com o usuário).

3. METODOLOGIA

Esta seção descreve a metodologia de desenvolvimento construída para viabilizar a proposta de solução para o Projeto Integrador. São descritos os métodos e instrumentos a serem utilizados no desenvolvimento, bem como a organização planejada para a execução do projeto.

A estratégia metodológica adotada está sustentada na divisão das atividades em etapas, que devem ocorrer de modo paralelo, porém com certa interdependência. Além disso, as atividades situam-se em “quinzenas” específicas, de modo a possibilitar uma visualização do atendimento aos prazos necessários.

Este capítulo inicia dissertando a respeito das tecnologias centrais escolhidas para o desenvolvimento do projeto, informando as motivações das escolhas. Em seguida, o capítulo relata a estrutura metodológica concebida, conforme as etapas planejadas. Em cada etapa são descritas as principais atividades e métodos relevantes. Ao final do capítulo são dissertadas as considerações a respeito de *Design Thinking* e como ele foi incorporado ao projeto.

3.1. Tecnologias Utilizadas

Nesta subseção são descritas as tecnologias utilizadas nas diversas etapas do projeto, com enfoque central nas tecnologias de desenvolvimento da solução em software. A definição das tecnologias utilizadas pelo projeto respeitou os requisitos não-funcionais estabelecidos pelos professores para o PI e também priorizou as tecnologias mais expressivas no momento da concepção do projeto.

Desse modo é importante mencionar as restrições que deveríamos cumprir para atender aos requisitos não-funcionais estabelecidos; o tema central apresentado pelos professores foi “desenvolver um software com framework web que utilize noções de banco de dados, praticando controle de versão”. Sendo assim, são três requisitos não-funcionais determinados pelo enunciado: framework web, banco de dados e controle de versão.

As tecnologias escolhidas são detalhadas nas seções subsequentes, bem como os principais motivos que nortearam suas escolhas.

3.1.1. Banco de Dados

Como a solução proposta no PI é centrada nos dados, a primeira tecnologia definida foi o SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) que daria suporte ao modelo de dados

relacional da nossa solução, sendo escolhido o **MySQL Community Server**. A principal motivação da escolha é por tratar-se de um SGBD relacional *open-source* com vasta adoção na comunidade; bastante consolidado e estável. Sendo há mais de 10 anos o SGBD relacional *open-source* com maior número de usuários¹. Opções alternativas que também se adequariam facilmente ao projeto seriam **PostgreSQL** e **MariaDB** (uma derivação do projeto inicial do **MySQL**).

3.1.2. Framework Web

A decisão pelo framework web usualmente implica na decisão pela linguagem de programação, e vice-versa. Portanto, decidimos por utilizar a linguagem **Python**, dada sua crescente evolução e adoção, situando-se como linguagem dominante em vários *rankings*²; inclusive constando pela primeira vez como “*top 1*” no índice TIOBE³ de Outubro de 2021, após mais de 20 anos de hegemonia da linguagem **C** e **Java**. A linguagem **Python** é principalmente adequada para projetos de software inovadores e ágeis e dominante no campo da Ciência de Dados.

Assim, para a interface da aplicação o *framework* web escolhido foi o **DJANGO**. Outra alternativa analisada foi o *framework* **Flask**, por ser, também, direcionado ao ambiente de linguagem **Python**. Porém, consideramos que apesar do **Flask** ser um ambiente mais simplificado e apropriado às dimensões do escopo atual do projeto, o **DJANGO** é mais completo e escalável⁴. Dentre as decisões tecnológicas desse projeto, esta foi a mais complexa, no sentido de que ambos os frameworks são muito utilizados e recomendados, porém implicam em vantagens distintas ao projeto.

O **DJANGO** possui módulo ORM (*Object-Relational Mapping*; em português: Mapeamento Objeto-Relacional) integrado, ou seja, permite a manipulação e descrição dos dados e estruturas do banco de dados diretamente pelo **DJANGO** e **Python**. A utilização de um ORM possibilita, inclusive, a troca da tecnologia de SGBD, o que pode ser um diferencial para implantação em cenários diversos ou adequação da carga de consultas a uma tecnologia de banco de dados relacional mais robusta (caso necessário).

¹ *DB-Engines Ranking*: <https://db-engines.com/en/ranking>. Acesso em: 10 out. 2021.

² *Top Computer Languages 2021*: <https://statisticstimes.com/tech/top-computer-languages.php>. Acesso em: 11 out. 2021.

³ TIOBE index - The Software Quality Company. Disponível em: <https://www.tiobe.com/tiobe-index/>. Acesso em: 11 out. 2021.

⁴ Flask vs Django in 2021: Which Framework to Choose? Disponível em: <https://hackr.io/blog/flask-vs-django>. Acesso em: 11 out. 2021.

3.1.3. Controle de Versão

Para o controle de versão do código-fonte da solução o grupo foi unânime na escolha pelo **GitHub**, por ser a tecnologia de maior adoção na comunidade. Bem como aquela que a maior quantidade de integrantes já fazia uso. Outras opções semelhantes são: **Bitbucket** e **GitLab**.

3.1.4. Outras Tecnologias

Diversas outras tecnologias foram utilizadas em diversas etapas e tarefas do projeto, algumas das quais são mencionadas nessa subseção. Porém são tecnologias que não impactam diretamente o resultado do projeto (por não influenciarem a arquitetura da solução tecnológica) e estão aqui mencionadas apenas para compor a documentação do projeto.

Os diagramas elaborados para dar suporte ao planejamento do projeto e documentação de algumas tarefas específicas foram construídos, em sua maioria, com a utilização do **Microsoft Visio**. Como processador de texto e de planilha eletrônica foram utilizados tanto o **Microsoft Word** e **Excel**, quanto o **Google Docs** integrado ao **Google Drive**. E para geração e distribuição dos questionários de pesquisa, nos utilizamos do **Google Forms**.

Adicionalmente, foi utilizado o gerenciador bibliográfico **Zotero**, juntamente com sua opção de compartilhar uma biblioteca de grupo; onde todas as referências podiam ser concentradas e registradas. O **Zotero** também foi utilizado para gerar as citação e referências automaticamente no formato da ABNT na construção dos relatórios técnico-científicos.

3.2. Etapas do Projeto

Concebemos o planejamento e execução do nosso PI com base na determinação de algumas etapas (ou fases, ou frentes; todos esses termos são utilizados sem distinção no decorrer do texto). Isso, visando facilitar a organização e distribuição das tarefas de forma colaborativa, portanto, a maioria das etapas do projeto naturalmente são desenvolvidas paralelamente.

É importante observar que a ordem das etapas descritas não está relacionada a uma sequência temporal ou importância, mas elas são descritas apenas na ordem que o grupo julgou mais apropriada para a metodologia e planejamento conceitual. O mapeamento geral

dessas etapas, suas atividades componentes, a relação de dependência entre elas e a quinzena de execução esperada podem ser visualizados no “Apêndice B – Diagrama do Fluxo de Atividades do Projeto”, na página 61.

A subseções seguintes descrevem o propósito geral de cada uma dessas etapas previstas, dentre outras informações mais específicas que possuem relação com o planejamento das mesmas. Já as informações específicas, resultados parciais e documentação de apoio ao projeto construídas durante a execução do projeto estão descritas no capítulo “4 - DESENVOLVIMENTO”, na página 35.

3.2.1. Planejamento

A etapa de planejamento é basicamente a única das etapas desse projeto que possuía uma delimitação temporal clara. Sua finalidade incluiu desde o levantamento das propostas candidatas (ao desenvolvimento pelo grupo) para o atual PI até o momento da entrega do documento do plano de ação.

A primeira atividade de planejamento se deu com um estudo rápido a respeito dos requisitos do PI, com enfoque nos prazos, datas de entrega e documentos exigidos. Assim, o grupo entendeu que seria valioso possuir um diagrama único e de fácil visualização com essas macroinformações. Para essa finalidade, o grupo desenvolveu um diagrama visual para o cronograma do PI, vide “Apêndice A – Cronograma Básico do PI”, na página 60.

Em seguida proposta para o PI foi definida durante a "Quinzena 0", após um processo de *brainstorm* em reunião do grupo, onde foram levantadas diversas ideias de projetos e as respectivas comunidades envolvidas. Desse levantamento inicial, foi escolhido um subgrupo de propostas (por votação) para que cada uma fosse então estudada e avaliada pelos integrantes quanto à viabilidade e sugerida a elaboração de maiores detalhes. Com isso, o grupo votou noutra data a proposta escolhida: “Aplicativo de consulta de interações medicamentosas”. O grupo entendeu que essa proposta era a mais viável e adequada ao prazo, requisitos do PI e permitia consultas a uma comunidade mais ampla de modo remoto (ou presencial) sem grandes prejuízos ao levantamento de requisitos.

A partir de então o planejamento das atividades do projeto do sistema de consulta de interações medicamentosas de fato teve início. Concebemos, então, uma estratégia de planejamento completa, composta pela arquitetura de solução e levantamento das atividades centrais para o desenvolvimento do projeto. Essa concepção de planejamento estabeleceu

diversas etapas para o projeto, afim de facilitar a visualização da natureza das atividades, de suas dependências e de facilitar a execução distribuída das mesmas (em grupo).

É importante mencionar que esse planejamento “completo” se deu em nível de atividades e não tarefas. Assim, as adequações necessárias à correta execução das tarefas são discutidas iterativamente nas reuniões semanais do grupo. Permitindo um foco claro e objetivo apenas no contexto dos impedimentos, novidades, falhas ou sucessos obtidos, sem a necessidade de uma reestruturação global da visão do projeto. As informações específicas deste nível de detalhamento estão descritas no capítulo “4 - DESENVOLVIMENTO”; página 35.

Por fim, essa etapa foi finalizada com a elaboração e envio do “Plano de Ação” (um dos documentos entregáveis exigidos pelo PI). Em paralelo, para controle interno do grupo, foi elaborado um diagrama visual do planejamento; vide “Apêndice B – Diagrama do Fluxo de Atividades do Projeto”, página 61. Este diagrama facilita a visualização global das atividades e suas dependências, bem como facilita a identificação da etapa do projeto ao qual a atividade pertence e a quinzena planejada para sua execução.

3.2.2. Documentação

O grupo optou por estipular uma etapa específica nomeada “documentação”, para atender aos requisitos dos documentos entregáveis solicitados pela universidade. A finalidade é controlar todas as atividades necessárias para cumprimos tanto os requisitos solicitados em cada um dos documentos como os prazos fixos de entrega; os quais estão diretamente relacionados à avaliação do PI. Portanto, é uma etapa bastante importante, já que toda a avaliação tem por base esses documentos.

Nessa etapa nos utilizamos de um repositório do Google Drive e de uma biblioteca de grupo do Zotero para auxiliar na edição colaborativa dos documentos requisitados. É interessante mencionar que o grupo se propôs a desenvolver outros documentos auxiliares e complementares, que não apenas aqueles requisitados para a avaliação do PI, porém estes são considerados atividades específicas de suas etapas mandatórias. Assim, essa etapa tem enfoque em garantir as entregas obrigatórias nas datas corretas, condição crítica para a continuidade do projeto.

Em suma, esta etapa contempla a disponibilização dos seguintes documentos: “Plano de Ação”, “Relatório Parcial”, “Relatório Final” e o “Vídeo de Apresentação”.

3.2.3. Interação com a Comunidade

Reforçamos que a comunidade externa envolvida com o projeto não se restringe a um local específico, mas a um potencial grupo esparsos de usuários com um caso de uso em comum, dos quais separamos dois perfis: pacientes e profissionais da saúde. Portanto, as atividades previstas para esta etapa do projeto levam em consideração as restrições da pandemia de COVID-19 ao elaborar alternativas de contato com a comunidade que priorizem o distanciamento social, mas ainda permitam ao grupo obter informações importantes e críticas para o bom desenvolvimento do projeto.

A interação com a comunidade se dará em ao menos três momentos distintos do projeto, que são mencionados na sequência.

- **Acolhimento:** Apesar da nomenclatura indicar uma aproximação a um local físico, o que não aconteceu necessariamente, mantivemos esse nome para este momento pois foi quando ocorreu um contato inicial com profissional da área da saúde para uma entrevista informal. Nossa estratégia inicialmente foi questionar a respeito da percepção deste profissional quanto à importância, possíveis problemas e dificuldades relacionados ao manejo de questões que envolvam interações medicamentosas durante a prática médica. Para com isso avaliar a relevância de nossa proposta com o mínimo de viés possível, e apenas depois informamos as intenções gerais de nosso projeto para uma coleta de informações mais técnicas. Esse momento ocorreu ainda durante o planejamento do projeto e foi condição para elaboração do documento do “Plano de Trabalho”.
- **Levantamento Inicial:** O levantamento inicial tem por objetivo identificar a percepção dos envolvidos sobre o problema, sem dar necessariamente indícios de como propomos nossa solução. Isso pois, o interesse é obter informações com o menor viés possível e não gerar falsas expectativas a respeito de uma solução inicialmente concebida pelo grupo. Dessa maneira podemos confrontar com maior relevância a visão que temos do problema e como ele pode se manifestar de fato na comunidade envolvida. Dentre as atividades que compõem esse momento, podemos mencionar: Ajuste da redação do TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido), geração de questionários para coleta inicial de dados e consequente aplicação dos questionários. Ao final do levantamento inicial está planejada uma apresentação do protótipo de baixa fidelidade para compor o *feedback* inicial da comunidade.

- **Apresentação do Resultado Final:** Um último contato com a comunidade se dará para apresentar o resultado final, conforme ajustes realizados com os retornos e dados obtidos das etapas anteriores.

3.2.4. Fundamentação

A etapa de “Fundamentação” consiste em todas as atividades relacionadas ao levantamento bibliográfico para elaboração do capítulo “2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA”. A primeira atividade conceitual foi definir qual a palavra-chave para as pesquisas bibliográficas, definida como “interações medicamentosas” e “*drug-drug interactions*” (para os documentos em inglês).

Tendo definida a palavra-chave da busca, foi realizada uma análise rápida da literatura, com a finalidade de averiguar a adequação da palavra-chave aos conceitos de interesse para nosso projeto, bem como avaliar a disponibilidade e qualidade dos itens de pesquisa disponíveis.

Duas atividades de auxílio ao levantamento bibliográfico colaborativo foram realizadas: Criação do repositório bibliográfico (*Zotero Group*) e criação do modelo de fichamento bibliográfico colaborativo. Com isso, o grupo pode ter acesso a todos os itens bibliográficos em um repositório único e de natureza distribuída, possibilitando que qualquer um adicionasse um novo item bibliográfico, que se torna acessível e catalogado a todos no mesmo instante; evitando duplicidade de itens, perda de dados bibliográficos, etc. Para normalização e treinamento sobre a ferramenta Zotero, foi elaborado e disponibilizado ao grupo um roteiro simplificado das funcionalidades do mesmo.

O modelo de fichamento constituiu-se, basicamente, como um documento colaborativo com diversas fichas bibliográficas simplificadas em branco num documento para edição colaborativa; o modelo utilizado pode ser visto no “Anexo B – Modelo de Fichamento Bibliográfico”, página 94. A primeira ficha do documento estava preenchida como modelo visual informativo e outras fichas foram preenchidas com alguns itens bibliográficos já inspecionados. Desse modo, os integrantes do grupo não familiarizados com atividades de levantamento bibliográfico tinham exemplos de preenchimento para seguir, bem como qualquer integrante do grupo podia rapidamente verificar quais itens bibliográficos já haviam sido inspecionados e até mesmo ler as fichas para atualizar mais rapidamente o conhecimento sobre o tema.

3.2.5. Trabalhos Relacionados

Usualmente os trabalhos relacionados se inserem em conjunto com a fundamentação teórica na organização de documentos acadêmicos, porém aqui estão separados pois a natureza metodológica é bastante distinta neste projeto. Neste contexto, trabalhos relacionados são outros aplicativos (*apps*) e aplicações web que permitam a consulta de interações medicamentosas, com foco nos sistemas de acesso gratuito e focados na população brasileira.

O levantamento dos trabalhos relacionados prevê que sejam estabelecidos critérios de avaliação destes, identificando características comuns e as limitações dos mesmos. Para num segundo momento desenvolver um plano de avaliação qualitativas dos mesmos, direcionado à lacuna identificada e trabalhada nesse projeto.

Um levantamento inicial breve, ao nível de pré-projeto, deu indícios de que os sistemas disponíveis em língua portuguesa aparentam diversas limitações técnicas que possivelmente não cumprem os requisitos que pretendemos cobrir com esse projeto (lacuna descrita no capítulo “1 - INTRODUÇÃO”). Como exemplo, através de relatos de usuários é possível encontrar diversas reclamações quanto a não identificação de diversas interações conhecidas. Com isso, já temos fortes indícios de que esses sistemas não utilizam o tipo de tecnologia que pretendemos abordar; conseqüentemente não apresentando dados de interações atualizados ao nível do estado-da-arte do conhecimento científico.

Suscintamente, essa etapa prevê a elaboração de uma tabela comparativa que posteriormente auxiliará tanto na elaboração do plano de testes, quanto na avaliação do protótipo e solução desenvolvida.

3.2.6. Bancos de Dados

Devido à natureza da proposta ser a construção de uma solução de software centrada nos dados, essa etapa é de extrema importância para o desenvolvimento do projeto e se diferencia da etapa seguinte, “desenvolvimento”, por estar centrada apenas nas atividades que envolvem os conceitos da extração, transformação e carga dos dados. Enquanto que, a etapa de “desenvolvimento” está direcionada a todos os outros aspectos de desenvolvimento de software que não envolvam diretamente a manipulação de dados.

Esta etapa tem início com o mapeamento de fontes de dados candidatas, sua viabilidade e liberação de acesso para uso no projeto. Assim, o projeto presume o acesso a ao menos duas fontes de dados distintas.

Uma das fontes de dados é específica sobre os medicamentos com comercialização e distribuição autorizada em território brasileiro, fornecida publicamente pela ANVISA (“Medicamentos Registrados no Brasil - Portal Brasileiro de Dados Abertos”, 2020). Pela própria natureza da fonte da informação (ANVISA), essa base de dados nos proverá os medicamentos de interesse para a comunidade brasileira com alto grau de confiabilidade.

Por outro lado, buscamos por uma fonte de dados de caráter científico que nos provesse informações confiáveis a respeito de interações medicamentosas e encontramos o DrugBank (“DrugBank Release Version 5.1.8”, 2021; WISHART et al., 2018). Esta não é uma base pública, porém o acesso é fornecido para fins não-comerciais que respeitem a licença de uso “*Creative Commons’s Attribution-NonCommercial 4.0 International License*”⁵.

Verificamos que se tratava de um repositório de dados bastante rico sobre fármacos diversos, incluindo diversas informações além daquelas de nosso interesse. Inclusive sendo citada em diversos trabalhos científicos recentes em periódicos de alto impacto (CHENG; KOVÁCS; BARABÁSI, 2019; SHTAR; ROKACH; SHAPIRA, 2019). As descrições fornecidas a respeito de interações medicamentosas se adequavam aos interesses do nosso projeto.

Procedemos, então, com a solicitação de acesso à base mediante acesso a um formulário de requisição e, posteriormente, diversas trocas de e-mail; processo que levou cerca de 15 dias. Após informarmos a intenção de uso e condições na qual o trabalho se inseria, a base foi liberada, porém foi solicitado que a base original seja mantida privada (não disponibilizada na Internet) e que antes de qualquer liberação de uma aplicação pública, eles sejam consultados para averiguar a adequação aos termos de uso e licenciamento. Entendemos que essas restrições não são impeditivas ao nosso projeto, dado que o objetivo principal deste é estabelecer uma prova de conceito e um projeto de natureza experimental (como descrito ao final do capítulo “1 - INTRODUÇÃO”).

Tendo ambas fontes de dados disponibilizadas, a atividade seguinte constitui-se na análise dos modelos de dados de cada uma das fontes; uma atividade que envolve diversos aspectos, como elaboração de documentação descritiva e diagrama dos dados, quando conveniente. Essa atividade é dependente do modelo de dados de cada uma das fontes; que são heterogêneas tanto no formato de disponibilização, quanto no modelo de dados.

⁵ Creative Commons - Attribution-NonCommercial 4.0 International - CC BY-NC 4.0. Disponível em: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode>. Acesso em: 18 set. 2021.

Com essa análise, será possível construir um modelo de dados relacional adequado para o nosso projeto e condizente com as fontes de dados em questão. A construção desse modelo exige a elaboração de um plano de ETL⁶ (*Extract Transform Load*) que mapeie os dados de interesse das fontes de dados heterogêneas para o modelo relacional da nossa base de dados.

As atividades que seguem têm por objetivo viabilizar o plano de ETL. Inicialmente são construídos scripts de extração e normalização das entidades de interesse de cada uma das fontes de dados. Após isso, um processo de associação entre os princípios ativos deve ser estabelecido com auxílio de algum procedimento de tradução automatizado. Tendo essas traduções, os dados dos princípios ativos podem ser associados (com alguma qualidade a ser definida e medida na etapa de testes) através de um script específico que faça tal associação.

Por fim, tendo em mãos o modelo de dados relacional, a extração das entidades normalizadas, as traduções e o script de associação (pareamento) para os princípios ativos, basta executar a carga dos dados para o banco de dados relacional; encerrando a etapa de banco de dados e permitindo sua conexão direta à aplicação web.

3.2.7. Desenvolvimento

A etapa nomeada de “desenvolvimento” se inicia com a criação de um repositório colaborativo (inicialmente privado) para o controle de versão do código fonte. É prevista inicialmente uma atividade de elaboração de um protótipo de baixa fidelidade da interface com o usuário esperada para o sistema de consulta. Isso nos permitirá obter um *feedback* sobre a adequação desta o quanto antes através das interações com a comunidade e guiará o processo de desenvolvimento da mesma no respectivo framework web.

Os primeiros passos do desenvolvimento consistem em estabelecer o ambiente adequado para a solução, garantindo o correto funcionamento do DJANGO e inicial integração com o MySQL; conforme tecnologias discutidas na seção “3.1 - Tecnologias Utilizadas”, página 21.

O desenvolvimento do protótipo de solução inicial é iniciado conectando-se inicialmente a uma base fria (simulada). Tão logo o modelo de dados relacional construído na etapa de “banco de dados” esteja pronto, a interface do sistema poderá ser adequada ao mesmo; independente do processo de ETL já estar em execução. Essa interface com o modelo

⁶ Extract, transform, load. Disponível em: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Extract,_transform,_load. Acesso em: 18 set. 2021.

de dados deve ser suficiente para que a posterior troca para uma base “quente” (dados reais advindos do processo de ETL) seja feita de maneira quase transparente.

Essa solução conectada à base fria também, se possível e em tempo, poderá ser apresentada a um subgrupo da comunidade externa para obtenção de *feedback*. O que é desejável, mas opcional, já que o *feedback* proveniente do protótipo de baixa fidelidade deve trazer informações suficientes para as adequações. Portanto, esta atividade específica dependerá do andamento, adequação ao prazo e disponibilidade de recursos para coleta de dados, mas fica registrada como possível ponto de interação extra com a comunidade.

Por fim, assim que a atividade de geração da base de dados na etapa de “banco de dados” esteja finalizada, a solução final do sistema será, de fato, viabilizada. E então, será possível avaliar a solução quanto à qualidade; vide próxima etapa “3.2.8 - Testes (Qualidade)”. A etapa de “desenvolvimento” é concluída com a atividade de criação de um ambiente experimental controlado de implantação para colher as impressões e avaliações finais dos membros da comunidade externa.

3.2.8. Testes (Qualidade)

A etapa de testes (ou de qualidade) consiste no grupo de atividade que visam medir a qualidade da solução implementada. Assim, a primeira atividade consiste em produzir um plano de testes inicial, que deverá ser aperfeiçoado com o desenvolvimento do projeto.

Nesse contexto, estão inseridas atividades de extração de medidas para caracterização das fontes de dados, incluindo as quantidades extraídas para cada entidade, bem como outros indicadores da qualidade da extração. Isso, de modo a permitir avaliar posteriormente as reais dimensões da base de dados final contida na solução e atestar a qualidade geral do processo de ETL. Permitindo até mesmo a comparação com outros trabalhos relacionados, caso seja possível extrair informação dos mesmos nesse nível de detalhamento.

Outra atividade importante dessa fase consiste em estabelecer medidas de avaliação da qualidade correspondência para o processo de pareamento/associação dos princípios ativos, que envolve tradução automática. Um exemplo é a quantidade de pareamentos diretos (com correspondência perfeita entre termos) em relação ao total de termos que deveriam ser pareados, bem como aqueles para os quais não se esperava haver correspondência (dado que o DrugBank possui informações sobre fármacos não comercializados no Brasil), entre outras medidas importantes.

Por fim, o plano de testes deve conter testes de qualidade que permitam avaliar, de fato, a qualidade da solução final. O que deve ser feito através da avaliação dos retornos esperados nas buscas de interações medicamentosas. Essas buscas devem ser planejadas com base na escolha de um determinado número de casos de teste para diferentes cenários; como exemplo, interações comuns e bem conhecidas, interações importantes devido à gravidade, interações não existentes e interações reportadas apenas recentemente pela literatura científica.

A documentação da qualidade da solução final dará então uma medida importante para análise do resultado final implementado e, juntamente, com o *feedback* da comunidade, encerram o desenvolvimento do projeto.

3.3. Considerações sobre *Design Thinking*

Esta seção discursa especificamente sobre os elementos de *Design Thinking* adotados na concepção e execução deste projeto. Ela situa-se separada das demais seções metodológicas pois tais seções são apresentadas de maneira mais linear, adequadas a um documento técnico-científico, enquanto as técnicas de *Design Thinking* se apresentam de maneira iterativa, cíclica e centrada no ser humano.

Tomamos por base a definição do processo de *Design Thinking* em cinco passos introduzida pela Stanford Design School⁷ em 2005. A Figura 4 ilustra esses cinco passos: Empatia, Definição, Ideação, Protótipo e Teste.

⁷ Stanford d.school - Hasso Plattner Institute of Design at Stanford University. Disponível em: <https://dschool.stanford.edu>. Acesso em: 18 set. 2021.

**Figura 4. Processo de *Design Thinking* de 5 passos proposto pela Stanford d.school.
Fonte: Próprio Autor.**

Concepção

A concepção e motivação do projeto surgiram das experiências pessoais de alguns dos integrantes do grupo, que possuem familiares que fazem uso de dois ou mais medicamentos simultaneamente. Familiares estes que mesmo com alto grau de formação costumavam solicitar auxílio na interpretação da bula quanto à identificação de possíveis riscos envolvidos na interação entre esses medicamentos.

Como isso ocorria com certa constância na sua família, esses integrantes começaram a verificar que isso ocorria também com familiares mais distantes e familiares de seus amigos. Assim, apesar da facilidade deles em ler documentos com nível técnico mais denso, perceberam que a maneira como essas informações são disponibilizadas poderiam ser ineficazes para um grupo considerável de pessoas.

Esse mesmo grupo que possuía dificuldade com a bula e na interpretação das informações médicas, se mostrava bastante ativo e independente na utilização de tecnologias de informação; como celulares, sites de internet e aplicativos.

Portanto, a própria concepção deste projeto, um sistema de consulta de interações medicamentosas, nasceu como naturalmente do exercício da "**empatia** no processo de *Design Thinking*.

Definição do Projeto

A tarefa de definição inicial de tema do projeto entre o grupo envolveu diversas propostas de trabalho interessantes, com utilização da técnica de *brainstorm* durante a reunião inicial do grupo. Desse modo, a proposta definitiva foi escolhida após dois processos iterativos de seleção, num primeiro foram escolhidas aquelas ideias que mais motivaram o grupo e num segundo momento a proposta definitiva conforme a viabilidade para os requisitos e recursos do PI. Essa atividade envolveu uma interrelação entre os passos de **definição e ideação**; vide seção “3.2.1 - Planejamento” na página 24.

Metodologia, Estruturação e Planejamento

A estruturação das atividades envolveu um planejamento orientado a pontos de interação com a comunidade, vide seção “3.2.3 - Interação com a Comunidade” na página 26. O projeto prevê a utilização de instrumentos de coleta de informações com a comunidade, através de questionários e entrevistas, exercitando a **empatia** e buscando **definições** importante ao projeto.

A metodologia natural do projeto já prevê que ele seja desenvolvido em ao menos duas etapas iterativas de prototipação, sendo a primeira um protótipo de baixa fidelidade dirigido a avaliar a adequação da experiência de usabilidade, já na segunda etapa teremos um protótipo funcional, porém com base de dados fria. Portanto, essas atividades se alinham com o passo de **protótipo**. Permitindo uma interação mais constante e ágil com a comunidade, como forme de “falhar rápido” e obtermos o quanto antes informações que possam alterar o curso do projeto; essas atividades estão contempladas na seção “3.2.7 - Desenvolvimento”, página 30.

Por fim, uma das etapas metodológicas do projeto prevê a realização de diversos testes com a finalidade de gerar métricas de qualidade e, em última instância, coletar a percepção do usuário sobre a solução final construída. Essas atividades contemplam o passo **teste** do processo de *Design Thinking*; para maiores detalhes vide seção “3.2.8 - Testes (Qualidade)”, página 31.

4. DESENVOLVIMENTO

Este capítulo descreve aspectos importantes da execução e desenvolvimento, de fato, do projeto. Aqui estarão relatadas informações de caráter mais específico, resultados parciais e documentação de apoio ao projeto construídas durante a execução do projeto. A organização das subseções segue uma estrutura básica o mais próxima possível daquela utilizada no capítulo “3 - METODOLOGIA” para descrever as etapas do projeto.

Porém, nesse contexto de desenvolvimento, já iniciamos pela etapa de “Interação com a Comunidade”, dado que as etapas anteriores descritas na metodologia foram finalizadas anteriormente ao desenvolvimento (durante a fase de planejamento) ou não dizem respeito ao desenvolvimento do projeto (como a fundamentação teórica, que possui seção específica no relatório).

4.1. Interação com a Comunidade

Ao adentrar a etapa de desenvolvimento do projeto, as primeiras atividades previstas eram relacionadas aos instrumentos para realização do “levantamento inicial” (lembrando que o “acolhimento” foi concluído ainda em tempo de planejamento) com a comunidade externa. Estavam previstas atividades de ajuste de TCLE e elaboração de questionários de coleta.

Para atender a esta finalidade, o TCLE foi adaptado para incluir as informações específicas do nosso projeto, conforme o modelo disponibilizado pela UNIVESP. Além dessas inclusões e alterações, optamos por remover a solicitação de informações extras presentes no modelo; seguindo orientações do CONEP (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CONEP, 2015, p. 33). Nosso TCLE pode ser consultado no “Anexo A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido”, página 92.

Na sequência foram elaborados dois questionários, um para cada perfil mapeado na comunidade: profissionais da área da saúde e pacientes. Os questionários são diferentes pois a natureza de uso e de conhecimento envolvido é totalmente distinta para esses dois perfis. Inclusive esperamos avaliar com as respostas se as visões de ambos perfis convergem para uma mesma avaliação do campo ou se divergem.

O questionário para aplicação no perfil de profissionais da área da saúde pode ser visto no “Apêndice C – Questionário – Profissionais da Área da Saúde”, página 64. Enquanto

que o questionário desenvolvido para aplicação nos pacientes (população em geral) está no “Apêndice D – Questionário Geral”, página 71.

Respostas aos Questionários

Após a distribuição dos questionários, obtivemos 13 respostas para o perfil “pacientes”, no qual se enquadra qualquer pessoa, dado que todos somos potenciais usuários de dois ou mais medicamentos em algum momento de nossa vida. E 5 respostas para o questionário dirigido ao perfil de “profissional da saúde”.

O questionário para perfil de paciente teve apenas um respondente que nunca fez uso de dois ou mais medicamentos concomitantemente, o que adere à nossa percepção e ao levantamento bibliográfico que cita uma utilização de medicamentos cada vez mais crescente. Todos os respondentes afirmaram já ter conhecimento sobre o conceito de interações medicamentosas, porém a leitura da bula, sua eficácia em esclarecer estas informações e a compreensão por parte do respondente neste contexto já mostra uma grande variabilidade de respostas; como pode ser visto na Figura 5.

Figura 5. Gráficos das respostas ao questionário para o perfil “paciente”.
Fonte: Próprio Autor.

Qual sua formação profissional?

5 respostas

Com base na sua atuação (dia-a-dia) quão frequentemente você se depara com pacientes/pessoas que fazem uso de dois ou mais medicamentos concomitantemente?

5 respostas

Qual a principal fonte de informações sobre interações medicamentosas você se utiliza para sua atuação profissional?

5 respostas

Caso sua resposta para pergunta anterior tenha sido "sistemas e bases de dados", por favor informe de qual(is) base(s) você se utiliza (não sendo o caso, basta pular esta pergunta):

1 resposta

whitebook/medscape

Ainda com base na sua experiência profissional, porém agora considerando a frequência apenas para os pacientes que se enquadram na possibilidade de interação medicamentosa (2 ou mais medicamentos):

Em sua avaliação, qual o principal motivo da ocorrência de interações medicamentosas (não considerar automedicação)?

5 respostas

Com base na sua percepção profissional, quão importante é o tópico "interações medicamentosas"?

5 respostas

Quão seguro você se sente para orientar pacientes/pessoas a respeito de possíveis interações medicamentosas?

5 respostas

Com base em sua experiência profissional, avalie cada uma das afirmações abaixo: (respondendo com base na frequência de ocorrência)

Com base na sua percepção, proveniente da interação com pacientes que se utilizam de mais de um medicamento concomitantemente:

Em sua avaliação, pacientes que se utilizam de um maior número de medicamentos concomitantemente (mais de 2), tendem a ter o risco de ocorrência de uma interação medicamentosa:

5 respostas

Figura 6. Gráficos das respostas ao questionário para o perfil "profissional da saúde".
Fonte: Próprio Autor.

É interessante observar que 3 respondentes afirmaram já ter apresentado alguma reação decorrente de interação medicamentosa. O que configura um número alto, que desvia

das estatísticas identificadas, por exemplo, pelo Sinitox. Porém, adere com os relatos de especialistas de que os números obtidos por estes sistemas de monitoramento sofrem de subnotificação e dificuldade de correta classificação no momento do atendimento.

Outro dado que corrobora com nossa interpretação e, inclusive, justificativa do tema de pesquisa é o fato de que 12 dos 13 respondentes afirmam se utilizar de pesquisas no Google/Internet para verificar informações a respeito de interações medicamentosas, empatando com a bula (que é um documento sempre presente no medicamento comercializado). Ficando às consultas aos profissionais da saúde, médicos e farmacêuticos, com a menor frequência identificada, o que também corrobora com a dificuldade em remarcar atendimentos ou ter uma disponibilidade de consulta informativa a esses profissionais que possuem um ritmo de trabalho muito intenso.

Já quanto às respostas ao questionário direcionado aos profissionais da saúde, que podem ser verificadas na Figura 6, tivemos 4 respondentes médicos e 1 respondente da área de psicologia. Vemos pelas repostas que a importância do tema é unânime para estes respondentes e que eles se deparam frequentemente com pacientes que fazem uso de dois ou mais medicamentos concomitantemente. Há uma variabilidade nas respostas sobre a segurança que esses profissionais sentem ao orientar seus pacientes nesse sentido, porém nenhum deles tem um sentimento “extremamente seguro” quanto a isso. O que possivelmente se deve a melhor compreensão da complexidade e limitações técnico-científicas envolvidas nesse campo de conhecimento; apesar da grande segurança apresentada atualmente pelos ensaios clínicos que viabilizam estes fármacos.

As fontes que eles se utilizam para consulta a respeito das interações são diversas, sendo que apenas um deles reporta fazer uso de um sistema ou base de dados especializada nesse tipo de informação. E nenhum deles reporta recorrer diretamente às consultas em bases científicas de artigos (Google Scholar, PubMed, etc). As respostas dos profissionais da saúde quanto à percepção com relação ao comportamento dos pacientes parecem corroborar com as respostas apresentadas pelos pacientes, indicando que de fato os pacientes manifestam preocupação com o tema, aparentam conhecer o conceito, porém na maioria das vezes não os procuram quando sentem necessidade.

Na interpretação desses profissionais quanto às possíveis origens dos problemas com interações medicamentosas, a “natureza complexa das interações” e a “falta de uma fonte de informações unificadas e claras” empatam como causas principais. Ou seja, duas causas relacionadas ao próprio conhecimento sobre o assunto e a forma como ele é viabilizado, visto que a natureza complexa dessas inter-relações torna os veículos tradicionais utilizados para

prover informações extremamente ineficazes; tanto na consulta, quanto na avaliação dos possíveis cenários. Além desses motivos, um dos respondentes também apontou a “falha na comunicação paciente-médico” como um dos motivos principais.

Por fim, corroborando com o exposto até aqui em nosso trabalho, todos os profissionais da saúde que responderam ao questionário entendem que ao aumentar a quantidade de fármacos, o risco de ocorrência de uma interação é, no mínimo, aumentado; tendo um respondente mencionado risco “muito aumentado”.

4.2. Bancos de Dados

Dado que este é um projeto centrado nos dados, esta etapa é central para o desenvolvimento do mesmo. Ela engloba desde a obtenção das fontes de dados, avaliação e documentação da estrutura das mesmas, atividades de ETL (extração, transformação e carga dos dados) até o seu término com a disponibilização dos dados normalizados em um banco de dados relacional que permitirá à aplicação web realizar suas consultas.

Um fluxograma preliminar das atividades relacionadas a esta etapa está ilustrado na Figura 7, trata-se de uma visão bastante simplificada das atividades idealizado ainda na fase de concepção do projeto, porém permite visualização global e conceitual do que pretendemos realizar nesta etapa. Resumidamente, partimos de duas fontes de dados externas, uma da ANVISA e outra da DrugBank. A base da ANVISA nos provê registros dos produtos (medicamentos; seus nomes comerciais) com autorização para utilização no território nacional. Já o DrugBank é uma base internacional, muito mais rica, com diversas informações relacionadas à fármacos, mas aquela de maior interesse para o escopo do nosso projeto é a informação sobre interações medicamentosas. Portanto, com as duas fontes de dados em mãos, é possível criar um mapeamento entre a base da ANVISA e a base do DrugBank, permitindo recuperar a partir das nomenclaturas comerciais e dos princípios ativos em língua portuguesa, quais seriam as interações medicamentosas existentes.

Esse mapeamento exige diversas etapas de ETL, entre elas a extração das entidades de interesse para nosso modelo de dados (relacionar nomes comerciais e princípios ativos com as interações medicamentosas conhecidas). Essa extração exigirá também a normalização das entidades, que não estão normalizadas nas bases originais. Após isso, ainda será necessário realizar traduções automatizadas dos nomes dos princípios ativos e posteriormente projetar uma função de pareamento desses termos (com uma medida de qualidade suficiente para prover uma estimativa de acurácia nesse processo).

Após essas atividades, será criada uma tabela central de busca; a única que não estará na terceira forma normal. Essa tabela concentrará todos os termos de interesse para buscas, independente da entidade de origem, ou seja, conterà tantos os nomes comerciais, quanto os princípios ativos, quanto a terminologia em língua inglesa (proveniente do DrugBank). Obviamente ela terá o mapeamento para a sua fonte de origem, bem como o respectivo *id* de sua origem, permitindo estabelecer as relações assim que um termo for encontrado. Apelidamos essa tabela de “Nome_BigTable” (observe que não há relação com a tecnologia do Google Big Table⁸). A motivação dessa estrutura diferenciada está relacionada à centralização e otimização do processo de busca (permitindo a centralização da busca e criação de um índice mais eficiente).

Figura 7. Fluxograma preliminar da manipulação de dados.
Fonte: Próprio Autor.

⁸ Cloud Bigtable: serviço de banco de dados NoSQL. Disponível em: <https://cloud.google.com/bigtable>. Acesso em: 22 out. 2021.

Com essas transformações poderemos construir e executar scripts de carga para as tabelas do modelo relacional (que será implementado no MySQL), finalizando a etapa de banco de dados.

4.2.1. Fontes de Dados

Essa seção descreve as características, documentação e outras informações relevantes às fontes de dados utilizadas.

4.2.1.1. ANVISA

Os dados sobre medicamentos com comercialização autorizada no Brasil são fornecidos publicamente pela ANVISA (“Medicamentos Registrados no Brasil - Portal Brasileiro de Dados Abertos”, 2020). Estes são fornecidos no formato tabular, contidos em um arquivo CSV (*comma-separated value*; valores separados por vírgula) de aproximadamente 6 MB; a versão que baixamos foi atualizada em 31/12/2020.

Uma análise simples do conteúdo desse arquivo pode ser vista na Tabela 1, organizada com base nos atributos que o compõem. O arquivo possui 29.070 registros e 10 atributos. Esta tabela também destaca qual a ação pretendida com cada atributo, dos quais destacamos “NOME_PRODUTO” que representa o nome de comercialização do fármaco e “PRINCIPIO_ATIVO” que contém a informação dos princípios ativos que compõem este fármaco.

A natureza tabular dos dados facilita muito a sua interpretação e manipulação, porém os princípios ativos são informações principais no nosso modelo e não estão normalizados, sendo necessário realizar processamento de cadeias de caracteres para extrair corretamente essa informação e normalizá-la.

Tabela 1. Descrição dos dados de medicamentos da ANVISA.

Coluna	Tipo Dado	Tipo Variabilidade	Unicidade	Variabilidade	Dados Faltantes	Dados Fora Padrão	Ação	Exemplo de Dado
TIPO_PRODUTO	VARCHAR	Fixo	N	1	N	N	Descartar	"MEDICAMENTOS"
NOME_PRODUTO	VARCHAR	Livre	N	16997	N	N	Importar	"HEPA-MERZ"
DATA_FINALIZACAO_PROCESSO	DATE	Livre	N	NA	S	S	Descartar	08/08/2002
CATEGORIA_REGULATORIA	VARCHAR	Classe	N	9+1	S	N	Importar	{Similar, Novo, Fitoterápico, Genérico, Específico, Dinamizado, Biológico, Radiofármaco, Produto de T}
NUMERO_REGISTRO_PRODUTO	INT	Livre	S	NA	N	S	Importar	109740162
DATA_VENCIMENTO_REGISTRO	DATE	Livre	N	NA	S	S	Descartar	31/08/2027
NUMERO_PROCESSO	INT	Livre	N	28087	N	N	Descartar	25351171793
CLASSE_TERAPEUTICA	VARCHAR	Classe Composta	N	662+1	S	N	Decompor	"ANSIOLITICOS-ASSOCIACOES MEDICAMENTOSAS + ANTIESPASMODICOS"
EMPRESA_DETENTORA_REGISTRO	VARCHAR	Livre	N	688	N	N	Importar	"CNPJ - NOME"
PRINCIPIO_ATIVO	VARCHAR	Livre Composto	N	5227+1	S	N	Decompor	"CITRUS AURANTIUM L. + CYNARA SCOLYMUS + ASSOCIAÇÕES"

4.2.1.2. DrugBank

Os dados sobre interações medicamentosas são provenientes do DrugBank (“DrugBank Release Version 5.1.8”, 2021), que é uma base de dados diversos sobre fármacos, contendo muitas informações além daquelas específicas sobre interações medicamentosas. Essa base não é pública, mas o acesso é concedido para fins não-comerciais mediante solicitação; licença de uso “Creative Common’s Attribution-NonCommercial 4.0 International License”.

A versão que utilizamos em nosso projeto é a “5.1.8 -- R2021-01-03”, disponibilizada no formato XML (*Extensible Markup Language*) com 1.489.994.635 bytes (~1,5 GB). A documentação sobre a estrutura da base de dados está disponível em (“XML Format Reference | DrugBank Help Center”, 2021), onde também é possível obter o arquivo XSD (*XML Schema Definition*) para a base.

Uma visualização simplificada da estrutura do XML do DrugBank é apresentada na Figura 8, onde cada um dos campos ainda pode ser expandido recursivamente para diversos tipos de dados descritos pelo XSD. Nesta figura mostramos apenas o primeiro nível hierárquico “drug-type”, que representa a estrutura possível de informações providas para cada uma das drogas cadastradas nessa base (campos dentro do encapsulamento “sequence”).

Figura 8. Descrição simplificada dos dados do DrugBank. Campos de interesse com grifo amarelo.
Fonte: Próprio Autor.

4.2.1.3. KEGG Drug

Durante o levantamento das fontes de dados havia a incerteza se o grupo obteria permissão de uso ao DrugBank, portanto foram estudadas outras fontes de dados que poderiam prover informações a respeito das interações medicamentosas. Isso nos fez encontrar e coletar a base KEGG Drug.

A KEGG Drug é uma das bases disponíveis na coleção do KEGG (*Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes*; em português, Enciclopédia de Genes e Genoma de Kioto), especializada em bases que registram informações e interações genômicas, de vias metabólicas, doenças e fármacos (KANEHISA; GOTO, 2000). Trata-se de um projeto iniciado em 1995 na Universidade de Kyoto no Japão e amplamente utilizado na área de bioinformática.

Os dados do KEGG Drug podem ser consultados diretamente em (“KEGG DRUG Database”, [s.d.]), porém para nossa finalidade a base completa foi baixada pelo acesso via FTP⁹. Sendo dois arquivos: “drug” com 26.011.475 bytes com sua última modificação datada de 22/10/2021 13:09:48, conforme indicado pelo servidor FTP, e “drug_ja” com 8.735.549 bytes e datado de 22/10/2021 13:10:08.

Esta base não foi utilizada pelo projeto, dado que conseguimos acesso à base DrugBank, porém está aqui mencionada para fins de documentação.

4.3. ETL

O módulo de ETL (extração, transformação e carga dos dados) foi desenvolvido em Python 3, com utilização das bibliotecas Pandas¹⁰ e NumPy¹¹ para manipulação dos dados e do módulo xmltodict para consumir os dados XML para o formato nativo de dicionário no Python. Também foi utilizada a biblioteca do API Google Cloud Translate¹². A descrição de uso específico de cada uma das bibliotecas se dará na subseção correspondente ao seu caso de uso.

Essa etapa foi relacionada como pertencente ao grupo de tarefas de “Banco de Dados”, pois o produto resultante dela é o nosso modelo de dados carregado num SGBD

⁹ <ftp://ftp.genome.jp/pub/kegg/medicus/drug>

¹⁰ pandas - Python Data Analysis Library. Disponível em: <https://pandas.pydata.org>. Acesso em: 29 set. 2021.

¹¹ NumPy. Disponível em: <https://numpy.org/>. Acesso em: 29 set. 2021.

¹² Python client library | Cloud Translation | Google Cloud. Disponível em: <https://cloud.google.com/translate/docs/reference/libraries/v3/python>. Acesso em: 29 set. 2021.

relacional (MySQL). Porém, vale ressaltar que é a tarefa central de desenvolvimento e programação do projeto. Sendo, também, bastante intensa em custo computacional.

De maneira resumida, este módulo compreende a seguinte sequência de tarefas: importação dos dados, seleção das características de interesse, extração das entidades (limpeza, validações e normalização dos dados), tradução de termos, pareamento de termos, geração da BigTable e geração dos scripts SQL.

O código fonte desenvolvido para esta finalidade pode ser visualizado no “Apêndice E – Código Fonte do Módulo ETL”, página 75 (arquivo “PythonETL_PI.py”); para os módulos específicos iremos mencionar nas suas respectivas seções do texto. A Figura 10 ilustra o diagrama ETL dessas tarefas que compõem o módulo de ETL, nele os itens em azul remetem à base da ANVISA, os verdes à base do DrugBank e os rosas remetem às entidades novas derivadas do ETL para compor o modelo de dados para o SGBD relacional.

4.3.1. Importação dos Dados

Reiteramos que as fontes de dados se apresentava em formato distinto, sendo a base da ANVISA em CSV e a fonte do DrugBank em XML. Portanto, cada uma das fontes de dados exigiu uma estratégia distinta de importação para o módulo de ETL.

A base da ANVISA foi importada com auxílio da biblioteca Pandas, utilizando-se de uma função própria de leitura de arquivos CSV diretamente para o formato DataFrame do Pandas. Uma tarefa simples e direta, que retorna um DataFrame organizado com colunas nomeadas a partir do cabeçalho contido no CSV e ajusta cada uma dessas colunas para o tipo de dado mais apropriado.

Já o consumo dos dados contidos no XML do DrugBank exigiu a utilização de uma biblioteca específica: `xmltodict`. Essa biblioteca permitiu a conversão direta dos dados contidos no arquivo XML para o formato de “dictionary” do Python, com parse automático da própria biblioteca, o que simplificou bastante esta tarefa de programação. Esta importação tem um custo computacional relativamente alto e demorou cerca de 6 minutos em um computador com processador intel core i7 4700-MQ, com 16GB DDR3 de RAM e SSD Samsung 850EVO; requisitando cerca de 9 GB durante este processo.

4.3.2. Seleção das Características de Interesse

Após a importação direta dos dados mencionadas na subseção acima, foi possível iniciar a seleção dos dados de interesse para nossa aplicação. Aqui novamente cada origem de dados levou a uma estratégia bem diferente de manipulação e transformações dos dados.

Os dados originários do DrugBank já estavam dispostos de forma direta para nossa utilização e não exigiram nenhum tipo de transformação, porém foi necessário filtrar os dados para extrair apenas aquelas informações relacionadas às entidades de interesse

Portanto, para as especificações do nosso projeto selecionamos apenas os dados dos campos destacados com grifo amarelo na Figura 8. Sendo eles “drugbank-id” e “name” para as informações dos fármacos e “drug-interactions” para capturar as relações de interação entre o fármaco atual e outros dessa mesma base, para os quais capturamos apenas o “drugbank-id” contido em cada “drug-interaction” presente. Após esse processamento, extraímos do DrugBank informações sobre 14.315 fármacos distintos e 1.341.086 pares distintos de interações farmacológicas.

De modo distinto, a base da ANVISA possuía grande quantidade de informações de nosso interesse (e baixa dificuldade técnica em filtrá-las), porém essas informações não se encontravam formatadas da maneira que precisávamos. E, portanto, essa base exigiu uma grande quantidade de transformações de dados e, em decorrência, uma quantidade significativa de rotinas de validação desses dados.

Essa base possui apenas 10 colunas (vide Tabela 1), das quais nos interessava apenas as colunas: NOME_PRODUTO e PRINCIPIO_ATIVO; sendo a primeira relacionada ao nome comercial do medicamento e a segunda com informações sobre os princípios ativos contidos neste medicamento/produto. Portanto, os dados de princípios ativos estão dispostos como um campo composto em apenas uma linha, para cada medicamento comercial. Sendo assim, foi necessária a extração desse conteúdo, com decomposição nos diversos princípios ativos. Sempre mantendo o relacionamento com o medicamento/produto, porém forçando a normalização dessa entidade. Ou seja, identificando os princípios ativos distintos, atribuindo-lhes identificadores únicos e ajustando o relacionamento com o produto.

Posteriormente, foi feita uma análise para verificar se haviam nomes comerciais idênticos a nomes de princípios ativos, o que ocorria devido ao conceito dos medicamentos genéricos. Causando diversas duplicatas tanto pela existência do mesmo medicamento genéricos fabricado por diferentes farmacêuticas (e, portanto, possuindo o mesmo nome comercial “genérico”), quanto pela definição do genérico ser o nome do princípio ativo.

Porém, devido à natureza da operação no nível de processamento de cadeia de caracteres, essas informações foram inspecionadas visualmente para atestar a qualidade, quando identificamos ainda nomes de princípios ativos cortados (provavelmente devido à limites de campos de bancos de dados, etc). Por fim, nosso modelo extrai 15.415 nomes comerciais e 3.896 princípios ativos, ambos garantindo unicidade. E a entidade que relaciona os princípios ativos aos nomes comerciais possui 26.978 registros.

4.3.3. Base de Dados Relacional

Figura 9. Modelo de dados relacional, carregado no SGBD MySQL.

Fonte: Próprio Autor.

Figura 10. Diagrama ETL com o esquema das transformações das bases da ANVISA (azul) e DrugBank (verde) para o nosso modelo relacional (rosa).
Fonte: Próprio Autor.

4.4. Desenvolvimento

No contexto dessa subseção a palavra “desenvolvimento” é utilizada para designar o desenvolvimento do software da solução. Mais especificamente, trata-se do desenvolvimento da interface web, com utilização do framework DJANGO, linguagem de programação Python, HTML 5, CSS 3, Bootstrap, SGBD MySQL e do controle de versão de código GitHub.

5. RESULTADOS

Neste capítulo mencionamos os aspectos relevantes do projeto quanto aos resultados alcançados. Seguimos sempre que possível os passos metodológicos: ouvir, criar e implementar; provenientes do *Design Thinking*; vide “3.3 - Considerações sobre *Design Thinking*”; na página 32. Porém nossa solução tecnológica tem uma densidade técnico-científica considerável.

Assim, dividimos este capítulo nas subseções **Solução Inicial** e **Solução Final**. Diferenciamos em nosso trabalho esses dois momentos da solução com base na própria evolução do conhecimento a respeito do problema e dos detalhes da solução proposta, de forma a alterar significativamente qual era a concepção e visualização do sistema em construção. De uma visão simplista, para uma visão extremamente complexa e integrativa; uma mudança tão intensa que evolução originou diversas linhas possíveis a serem exploradas, das quais algumas estão mencionadas nos “6.1 - Trabalhos Futuros”, página 55.

5.1. Solução Inicial

Apesar do grupo ter realizado uma boa leitura de aplicabilidade na comunidade e de identificar uma lacuna interessante e importante de ser investigada, com corroboram as respostas visualizadas nos questionários aplicados; vide “4.1 - Interação com a Comunidade”, na página 35. A visualização das características da solução em si foi muito subestimada no período que se seguiu da concepção e planejamento até a solução inicial (momento da confecção do relatório parcial).

A Figura 7 é um ótimo exemplo dessa visão inicial, uma solução simplista e visivelmente limitada, cuja preocupação era focada em uma prova de funcionamento e de valor, um ensaio tecnológico descompromissado das características de um produto robusto.

Ao final desse primeiro momento que marcou estabelece a solução inicial, nosso grupo não tinha muito mais do que documentos para apresentar. E um código funcional em todos os aspectos previstos inicialmente, mas que ainda não se apresentava nem próximo do que visualizamos que seria, de fato, necessário.

Para nossa evolução de criticidade e conhecimento sobre a solução, tivemos enorme auxílio da comunidade científica, através da leitura de diversos artigos científicos e livros, e, em paralelo, a estrutura mais realista e adequada dos problemas que a solução final deveria resolver para possibilitar um sistema funcional. Para este último conjunto de habilidade,

precisamos consultar diversos fóruns, livros e documentações específicas de diversas tecnologias, para encontrar aquelas que se adequassem tanto às necessidades da solução, quanto os recursos de tempo disponíveis e às habilidades dos integrantes do grupo.

5.2. Solução Final

A solução final apresentada, por outro lado já possui diversos recursos antes sequer identificados pelo grupo. Envolve a aplicação de diversos conceitos, que englobam praticamente toda a grade de disciplinas vistas até o momento; vide “2.2 - Aplicação das Disciplinas Estudadas no Projeto Integrador”, página 17.

Os recursos computacionalmente mais complexos que permitiram, de fato, viabilizar a construção da solução não são visíveis ao usuário, apenas indiretamente através das informações identificadas pelo sistema. Maiores informações a respeito desses recursos podem ser visualizados em “4.3 - ETL”, na página 44.

Aqui, mostramos as telas desenvolvidas para o nosso sistema e reiteramos que uma das premissas era tornar o sistema visualmente simples e direto, para que o foco do usuário seja totalmente nas informações providas, que podem ser de crítica importância. Assim, a interface do sistema visa reduzir ao máximo possível a quantidade de botões e campos de interação com o usuário; vide Figura 11 que mostra a tela principal de consulta do sistema com estilo e coloração em alto contraste.

**Figura 11. Tela principal do sistema de consulta de interações medicamentosas.
Fonte: Próprio Autor.**

Na sequência são apresentadas as telas para os dois casos possíveis de resultado de uma consulta, um resultado em que não há interação conhecida para o par de fármacos

consultados e outro em que há, respectivamente Figura 12 (a) e Figura 12 (b). Observe que a cor verde é utilizada para remeter a noção de “pode prosseguir”, caso em que **não há** interação entre os fármacos, enquanto que a cor vermelhar remete ao conceito de “atenção” ou “pare”, visto que há uma interação relatada na base de dados.

É importante lembrar que nosso objetivo consistiu em modelar esse problema de modo binário, evitando dar muitos detalhes sobre a gravidade e natureza da interação. Isso, visando deixar o sistema o mais acessível possível, visto que algumas pessoas podem ter dificuldade em interpretar informações excessivas e optarem erroneamente por assumir riscos à saúde. Além disso, acreditamos que dessa forma, no caso de dúvidas, o usuário se sentirá mais inclinado a buscar por um profissional médico.

(a)

(b)

Figura 12. Telas de retorno do sistema de consulta de interações medicamentosas. a) Caso em que não há interação para os fármacos consultados. b) Caso em que há interação.

Fonte: Próprio Autor.

Por fim, a Figura 13 mostra uma funcionalidade implementada que permite ao usuário consultar mais informações diretamente no sistema da ANVISA, direcionando o mesmo ao

bulário eletrônico. Dado que a bula deve ser a fonte primária de consulta dessas informações pelo paciente.

Figura 13. Funcionalidade de redirecionamento ao bulário eletrônico da ANVISA.
Fonte: Próprio Autor.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste Projeto Integrador construímos um sistema de consulta de interações medicamentosas, atendendo aos requisitos do PI fizemos uso de um sistema de controle de versionamento de código (GitHub), uma interface web com o *framework* DJANGO e um sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) relacional; MySQL. Este era o objetivo geral do nosso projeto e foi atendido conforme o esperado.

Durante o desenvolvimento do nosso trabalho, conseguimos viabilizar vários dos nossos objetivos específicos, como: identificar fontes de dados que unificassem a visão das interações medicamentosas (o que foi possível com a utilização da base de medicamentos da ANVISA em conjunto com o DrugBank), propor um mecanismo que possibilite a relação dos fármacos comercializados no Brasil com as informações do estado-da-arte, integrar essas bases de maneira confiável e quantificar o nível de qualidade da integração e do modelo de dados.

Porém, como era esperado os objetivos relacionados a avaliar a usabilidade e experiência do usuário e testes de qualidade com casos de testes reais, eram ousados e extrapolaram o recurso de tempo disponível ao PI. É interessante mencionar que essas preocupações se manifestaram durante diversas etapas do projeto e guiaram diversas das decisões durante sua execução, porém entendemos que são objetivos específicos extremamente importantes e que merecem ser desenvolvidos futuramente. Dessa maneira, essas restrições se manifestam como as principais limitações do nosso trabalho.

Ainda assim, é importante mencionar que nosso trabalho mostrou que é possível viabilizar um sistema de baixo custo, que se utiliza de fontes de dados abertas e livres para uso não-comercial, capaz de identificar interações medicamentosas atualizadas quanto ao estado-da-arte do conhecimento desse campo.

Por fim, o grupo manifesta seu enorme orgulho em ver a solução funcional, mesmo após um enorme planejamento e escopo de complexa superação tanto do ponto de vista técnico-científico, quanto computacional. Foram diversos *bugs* corrigidos, muitas tecnologias que se mostraram necessárias apenas durante a execução; o que exigiu constante evolução e trabalho dos integrantes do grupo. O produto final desenvolvido superou em muito a concepção inicial visualizada pelo grupo e acreditamos sinceramente que é um projeto viável para se investir mais recursos e torna-lo de fato disponível à sociedade, sempre com as ressalvas de garantir a qualidade, confiança e os aspectos éticos que permeiam uma solução destinada à área de saúde e de uso público.

6.1. Trabalhos Futuros

Dada a natureza do projeto, são diversos os aspectos que podem ser melhorados e evoluídos, possibilitando trabalhos futuros. Vamos mencionar aqui alguns desses possíveis trabalhos futuros que foram identificados pelo grupo durante a execução do projeto.

O principal trabalho futuro que nos ocorreu é criar uma versão que utilize o KEGG Drug como fonte de dados de interações entre fármacos, pois essa base é aberta de fato, não dependendo de aprovação da DrugBank para viabilização do produto final. Essa linha só não foi percorrida durante o PI devido ao fator limitante do tempo e a inclusão de muito retrabalho e um nível de risco incompatível com nossos prazos; dado que a estrutura dessa base é distinta tanto da ANVISA, quanto do DrugBank.

Para o módulo de pareamento/casamento de termos entre as bases distintas, é possível explorar a utilização de conceitos de Processamento de Linguagem Natural (PLN), juntamente com outras técnicas de aprendizado de máquina para melhorar a qualidade dos pareamentos e, conseqüentemente, a quantidade de pareamentos “aceitos”. Outra possibilidade, também, é o emprego de técnicas avançadas de indexação de cadeias de caracteres, que pode contribuir muito reduzindo a complexidade computacional desse módulo da solução.

Por fim, é possível reduzir bastante o tempo de execução do código com a implementação de técnicas de multiprocessamento e processamento paralelo, muitos trechos pesados computacionalmente são facilmente abstraídos com técnicas de processamento paralelo.

REFERÊNCIAS

ANASTASIOU, L. G. C. Metodologia de Ensino na Universidade Brasileira: Elementos de Uma Trajetória. In: **Temas e Textos da Educação Superior**. Campinas: Papyrus, 2001.

ANASTASIOU, L. G. C. Da Visão de Ciência à Organização Curricular. In: **Processos de Ensino na Universidade: Pressupostos para as Estratégias de Trabalho em Aula**. 1ª ed. Joinville: UNIVILLE, 2003. p. 35–60.

AYYAR, V. S.; JUSKO, W. J. Transitioning from Basic toward Systems Pharmacodynamic Models: Lessons from Corticosteroids. **Pharmacological Reviews**, v. 72, n. 2, p. 414–438, abr. 2020.

BACHMANN, K. Drug-Drug Interactions with an Emphasis on Drug Metabolism and Transport. In: HACKER, M.; BACHMANN, K. A.; MESSER, W. S. D. (Eds.). . **Pharmacology: Principles and Practice**. 1st edition ed. Amsterdam ; Boston: Academic Press, 2009a. p. 303–325.

BACHMANN, K. Drug Metabolism. In: HACKER, M.; BACHMANN, K. A.; MESSER, W. S. D. (Eds.). . **Pharmacology: Principles and Practice**. 1st edition ed. Amsterdam ; Boston: Academic Press, 2009b. p. 131–173.

Bulário Eletrônico. Disponível em: <<https://www.gov.br/anvisa/pt-br/sistemas/bulario-eletronico>>. Acesso em: 18 out. 2021.

BUSHRA, R.; ASLAM, N.; KHAN, A. Y. Food-Drug Interactions. **Oman Medical Journal**, v. 26, n. 2, p. 77–83, mar. 2011.

BYERS, J. P.; SARVER, J. G. Pharmacokinetic Modeling. In: HACKER, M.; BACHMANN, K. A.; MESSER, W. S. D. (Eds.). . **Pharmacology: Principles and Practice**. 1st edition ed. Amsterdam ; Boston: Academic Press, 2009. p. 201–277.

CASCORBI, I. Drug Interactions—Principles, Examples and Clinical Consequences. **Deutsches Ärzteblatt International**, v. 109, n. 33–34, p. 546–556, ago. 2012.

CHENG, F.; KOVÁCS, I. A.; BARABÁSI, A.-L. Network-based prediction of drug combinations. **Nature Communications**, v. 10, n. 1, p. 1197, 13 mar. 2019.

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CONEP. **Manual de Orientação: Pendências Frequentes em Protocolos de Pesquisa Clínica**, 2015. Disponível em: <<http://conselho.saude.gov.br/normativas-conep?view=default>>

DrugBank Release Version 5.1.8. Disponível em: <<https://go.drugbank.com/releases/latest>>. Acesso em: 3 set. 2021.

EKOR, M. The growing use of herbal medicines: issues relating to adverse reactions and challenges in monitoring safety. **Frontiers in Pharmacology**, v. 4, p. 177, 10 jan. 2014.

FUGH-BERMAN, A.; ERNST, E. Herb–drug interactions: Review and assessment of report reliability. **British Journal of Clinical Pharmacology**, v. 52, n. 5, p. 587–595, nov. 2001.

GRIZZLE, A. J. et al. Identifying Common Methods Used by Drug Interaction Experts for Finding Evidence About Potential Drug-Drug Interactions: Web-Based Survey. **Journal of Medical Internet Research**, v. 21, n. 1, p. e11182, 4 jan. 2019.

HINDER, M. Pharmacodynamic Drug-Drug Interactions. In: VOGEL, H. G.; MAAS, J.; GEBAUER, A. (Eds.). . **Drug Discovery and Evaluation: Methods in Clinical Pharmacology**. 2011th edition ed. Heidelberg: Springer, 2010. p. 367–376.

Interação Medicamentosa: Entenda os Riscos de se Medicar Sem Orientação.

Disponível em: <<https://portal.fiocruz.br/noticia/interacao-medicamentosa-entenda-os-riscos-de-se-medicar-sem-orientacao>>. Acesso em: 3 set. 2021.

JACOMINI, L. C. L.; SILVA, N. A. DA. Interações medicamentosas: uma contribuição para o uso racional de imunossuppressores sintéticos e biológicos. **Revista Brasileira de Reumatologia**, v. 51, p. 168–174, abr. 2011.

KANEHISA, M.; GOTO, S. KEGG: Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes. **Nucleic Acids Research**, v. 28, n. 1, p. 27–30, 1 jan. 2000.

KEGG DRUG Database. Disponível em: <<https://www.genome.jp/kegg/drug/>>. Acesso em: 3 set. 2021.

LEA-HENRY, T. N. et al. Clinical Pharmacokinetics in Kidney Disease: Fundamental Principles. **Clinical Journal of the American Society of Nephrology**, v. 13, n. 7, p. 1085–1095, 6 jul. 2018.

LEE, S. Drug interaction: focusing on response surface models. **Korean Journal of Anesthesiology**, v. 58, n. 5, p. 421–434, maio 2010.

LOUNSBURY, K. Signal Transduction and Second Messengers. In: HACKER, M.; BACHMANN, K. A.; MESSER, W. S. D. (Eds.). . **Pharmacology: Principles and Practice**. 1st edition ed. Amsterdam ; Boston: Academic Press, 2009. p. 103–112.

MAGER, D. E.; WYSKA, E.; JUSKO, W. J. Diversity of Mechanism-Based Pharmacodynamic Models. **Drug Metabolism and Disposition**, v. 31, n. 5, p. 510–518, 1 maio 2003.

MCDOWELL, S. E.; FERNER, H. S.; FERNER, R. E. The pathophysiology of medication errors: how and where they arise. **British Journal of Clinical Pharmacology**, v. 67, n. 6, p. 605–613, jun. 2009.

Medicamentos Registrados no Brasil - Portal Brasileiro de Dados Abertos. Disponível em: <<https://dados.gov.br/dataset/medicamentos-registrados-no-brasil>>. Acesso em: 3 set. 2021.

NEAL, M. J. **Medical Pharmacology at a Glance**. 8th edition ed. Chichester, West Sussex, UK ; Ames, Iowa, USA: Wiley-Blackwell, 2015.

NICOLETTI, M. A. et al. PRINCIPAIS INTERAÇÕES NO USO DE MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS. **Infarma - Ciências Farmacêuticas**, v. 19, n. 1/2, p. 32–40, 11 jan. 2013.

PINTO, A. V. **Ciência e Existência: Problemas Filosóficos da Pesquisa Científica**. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.

RITTER, J. M. et al. **Rang & Dale's Pharmacology**. 9th edition ed. Edinburgh London New York: Elsevier, 2019.

ROBERTS, A. G.; GIBBS, M. E. Mechanisms and the clinical relevance of complex drug-drug interactions. **Clinical Pharmacology: Advances and Applications**, v. 10, p. 123–134, 27 set. 2018.

SHARGEL, L.; YU, A. B. C. **Applied Biopharmaceutics & Pharmacokinetics, Seventh Edition**. 7th edition ed. New York: McGraw-Hill Education / Medical, 2015.

SHTAR, G.; ROKACH, L.; SHAPIRA, B. Detecting drug-drug interactions using artificial neural networks and classic graph similarity measures. **PLOS ONE**, v. 14, n. 8, p. e0219796, 8 jan. 2019.

TAFT, D. R. Drug Excretion. In: HACKER, M.; BACHMANN, K. A.; MESSER, W. S. D. (Eds.). **Pharmacology: Principles and Practice**. 1st edition ed. Amsterdam ; Boston: Academic Press, 2009. p. 175–199.

TEKIN, E. et al. Prevalence and patterns of higher-order drug interactions in *Escherichia coli*. **npj Systems Biology and Applications**, v. 4, n. 1, p. 1–10, 3 set. 2018.

VOET, D.; VOET, J. G.; PRATT, C. W. **Fundamentals of Biochemistry: Life at the Molecular Level**. 5th edition ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2016.

WALLER, D. G. et al. **Medical Pharmacology and Therapeutics**. 4th edition ed. Edinburgh: Saunders Ltd., 2013.

WISHART, D. S. et al. DrugBank 5.0: a major update to the DrugBank database for 2018. **Nucleic Acids Research**, v. 46, n. D1, p. D1074–D1082, 4 jan. 2018.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. PROGRAMME ON TRADITIONAL MEDICINE. **Guidelines for the assessment of herbal medicines**. [s.l.] World Health Organization, 1991. Disponível em: <<https://apps.who.int/iris/handle/10665/58865>>. Acesso em: 17 out. 2021.

WUNDERLICH, S. M.; PIEMONTE, J. Food and Drug Interactions. In: MOZAYANI, A.; RAYMON, L. (Eds.). **Handbook of Drug Interactions: A Clinical and Forensic Guide**. 2nd edition ed. [s.l.] Humana, 2011. p. 479–497.

WYNN, G. H. et al. **Clinical Manual of Drug Interaction Principles for Medical Practice**. 1ª edição ed. Washington, DC: American Psychiatric Association Publishing, 2008.

XML Format Reference | DrugBank Help Center. Disponível em: <<https://docs.drugbank.com/xml/#introduction>>. Acesso em: 18 out. 2021.

ZHAO, S.; IYENGAR, R. Systems Pharmacology: Network Analysis to Identify Multiscale Mechanisms of Drug Action. **Annual review of pharmacology and toxicology**, v. 52, p. 505–521, 2012.

APÊNDICES

Apêndice A – Cronograma Básico do PI

Orientadora

Thais Valdés González

e-mail: thais.gonzalez@cursos.univesp.br

Observações:

- Os entregáveis devem ser postados por apenas um integrante do grupo (sempre em **PDF**).
- Todos entregáveis possuem modelo/template disponível no AVA.
- Reuniões quinzenais com a orientadora.

Apêndice B – Diagrama do Fluxo de Atividades do Projeto

Quinzena 6

Quinzena 7

Fim do Projeto

Apêndice C – Questionário – Profissionais da Área da Saúde

Questionário - Interações Medicamentosas - Levantamento - Área da Saúde [UNIVESP]

O objetivo desse questionário é levantar informações com diferentes perfis da sociedade a respeito das fontes de informação sobre interações medicamentosas.

(o tempo estimado de resposta é de 5 min)

Lembramos que todas as informações aqui coletadas são tratadas como anônimas, não sendo capturada nenhuma informação pessoal que permita sua identificação. (Seu conta do Google pode ser exigida apenas para controle do formulário a fim de evitar mais de uma resposta por pessoa, mas essa informação não será disponibilizada aos pesquisadores)

Caso você desista de responder a esta pesquisa, mesmo após aceitar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), basta fechar e não enviar o formulário; neste caso nenhuma resposta será coletada.

Caso deseje verificar o TCLE novamente:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOPmSaZPGwWZLL2UPDyatZetQIMTT6hjYFYQ2OzFNiDknWlg/viewform>

(caso já tenha aceitado o termo, basta acessar sua cópia diretamente em seu e-mail)

OBS: Para o contexto desse questionário restringimos "interações medicamentosas" apenas como possíveis interações medicamento-medimento (não englobando possíveis interações alimento-medimento, fitoterápicos-medimento ou ambiente-medimento).

Em caso de dúvidas, você poderá entrar em contato com:

2000895@aluno.univesp.br

Qual sua formação profissional? *

Medicina

Ciências Farmacêuticas

Outro: _____

Qual a principal fonte de informações sobre interações medicamentosas você se utiliza para sua atuação profissional? *

- Bula do paciente
- Bula do profissional da saúde ou outra orientação disponibilizada pelo fabricante/laboratório
- Guias/Manuais/Cartilhas sobre interações medicamentosas
- Sistemas e/ou Bases de dados especializadas em informações medicamentosas
- Consultas específicas diretamente em bases científicas (PubMed, etc)
- Outro: _____

Caso sua resposta para pergunta anterior tenha sido "sistemas e bases de dados", por favor informe de qual(is) base/solução se utiliza (não sendo o caso, basta pular esta pergunta):

Sua resposta _____

Em sua avaliação, qual o principal motivo da ocorrência de interações medicamentosas (não considerar automedicação)? *

- Falha/dificuldade dos pacientes em comunicar adequadamente quais outros medicamentos utilizam.
- Falta de uma fonte de informação unificada, clara e precisa sobre interações medicamentosas.
- Ocorrência de interações raras, descritas na literatura/bula/etc porém difíceis de serem previstas/antecipadas ou encontradas nas fontes de informação. (alta complexidade)
- Interações complexas devido a grande quantidade de medicamentos concomitantes. Que não surgiriam aos pares, mas provenientes de interações complexas entre vários fármacos/metabólitos.
- Ocorrência de interações não descritas nas fontes usuais de consulta (ou até mesmo não relatadas na literatura científica).
- Outro: _____

Em sua avaliação, pacientes que se utilizam de um maior número de medicamentos concomitantemente (mais de 2), tendem a ter o risco de ocorrência de uma interação medicamentosa:

- Muito reduzido
- Reduzido
- Mantido
- Aumentado
- Muito aumentado

Você gostaria de relatar alguma experiência ou algo a mais sobre "interação medicamentosa"?

Sua resposta

Apêndice D – Questionário Geral

Questionário - Interações Medicamentosas - Levantamento [UNIVESP]

Este formulário é direcionado para população em geral que faz ou já fez uso de qualquer tipo de medicamento. (Em especial aquelas que fazem ou fizeram uso de mais de um medicamento concomitantemente / simultaneamente).

* Caso você seja um profissional da área da saúde e queira responder sob sua perspectiva profissional, entre em contato com quem lhe disponibilizou o formulário (ou através do e-mail de contato informado ao final da descrição); para que lhe seja disponibilizado o acesso ao questionário específico para profissionais da saúde.

O objetivo desse questionário é levantar informações com diferentes perfis da sociedade a respeito das fontes de informação sobre interações medicamentosas.

(o tempo estimado de resposta é de 5 min)

Lembramos que todas as informações aqui coletadas são tratadas como anônimas, não sendo capturada nenhuma informação pessoal que permita sua identificação. (Sua conta do Google pode ser exigida apenas para controle do formulário a fim de evitar mais de uma resposta por pessoa, mas essa informação não será disponibilizada aos pesquisadores)

Caso você desista de responder a esta pesquisa, mesmo após aceitar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), basta fechar e não enviar o formulário; neste caso nenhuma resposta será coletada.

Caso deseje verificar o TCLE novamente:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAg6DyG-e-x0S7mvd-mGqiU4TTeb4SUVbrtW3lksj5HPe8GQ/viewform>

(caso já tenha aceitado o termo, basta acessar sua cópia diretamente em seu e-mail)

OBS: Para o contexto desse questionário restringimos "interações medicamentosas" apenas como possíveis interações medicamento-medicamento (não englobando possíveis interações alimento-medicamento, fitoterápicos-medicamento ou ambiente-medicamento).

Em caso de dúvidas, você poderá entrar em contato com:

2000895@aluno.univesp.br

Durante um atendimento médico, no qual o(a) médico(a) lhe prescreve/receita uma nova medicação: *

	Nunca	Raramente	As vezes	Quase Sempre	Sempre	Não sei / Prefiro não opinar
Eu informo o(a) médico(a) sobre outros medicamentos que estou tomando:	<input type="radio"/>					
O(a) médico(a) me pergunta quais medicamentos já estou tomando:	<input type="radio"/>					
O(a) médico(a) me informa sobre as chances de interação com outros medicamento:	<input type="radio"/>					
Peço mais informações sobre possíveis interações com outros medicamentos:	<input type="radio"/>					

Você já teve alguma reação indesejada devido à interação medicamentosa? *

- Sim
- Não
- Não sei / Prefiro não responder

Quando tenho dúvidas sobre um medicamento, consulto:

Marque todas fontes de consulta/informação que já usou para esta finalidade ao menos uma vez.

- Bula do medicamento
- Médico(a)
- Farmacêutico(a)
- Amigos, familiares ou conhecidos
- Internet / Google

Você gostaria de relatar alguma experiência ou algo a mais sobre "interação medicamentosa"?

Sua resposta

Apêndice E – Código Fonte do Módulo ETL

- **PythonETL_PI.py**

```
import xmltodict
import pandas as pd
import numpy as np
import collections
import unicodecode
import TranslationModule
import TermMatchingModule
import SQLModule as sql

# Parameters
callTranslator = False # Keep false unless required (implies in costs from
                        # GoogleCloud)
callTermMatching = True # Keep false unless required (implies in high computation
                        # time)
prodEnvironment = True # False for "development/test"; true for "production"
                        # execution
silent = False # Display track of progress info (when False)
TermMatchingModule.silent = silent
TranslationModule.silent = silent

# File locations
anvisa_file = r"..\\DataSources\\data_anvisa.csv"
if prodEnvironment:
    drugbank_file = r"..\\DataSources\\full database.xml" # Full DrugBank - Takes
~6 min to parse
else:
    drugbank_file = r"..\\DataSources\\drugbank_sample6.xml" # Sample DrugBank with
only 6 drugs
# Export
exp_csv_drugs = r"..\\DataSources\\exp_csv_drugs.csv"
exp_csv_interactions = r"..\\DataSources\\exp_csv_interactions.csv"
exp_csv_pAtivos = r"..\\DataSources\\exp_csv_pAtivos.csv"
```

```

exp_csv_pAtivosAccented = r"..\DataSources\exp_csv_pAtivosAccented.csv"
exp_csv_Nomes = r"..\DataSources\exp_csv_Nomes.csv"
exp_csv_Nomes_pAtivos = r"..\DataSources\exp_csv_Nomes_pAtivos.csv"
exp_csv_pAtivos_Traducoes = r"..\DataSources\exp_csv_pAtivos_Traducoes.csv"
exp_csv_Analysis_Nomes_pAtivos =
r"..\DataSources\exp_csv_Analysis_Nomes_pAtivos.csv" # Used for analysis
exp_csv_DrugBank_Anvisa = r"..\DataSources\exp_csv_DrugBank_Anvisa.csv"

# Importing Data Sources (AS-IS) - ANVISA
if not silent: print('Importing Data Sources (AS-IS) - ANVISA')
df_anvisa = pd.read_csv(anvisa_file, sep=';')
# Importing Data Sources (AS-IS) - DrugBank
if not silent: print('Importing Data Sources (AS-IS) - DrugBank')
with open(drugbank_file, encoding='utf-8') as fd:
    drugbank_dict = xmltodict.parse(fd.read())

# region DrugBank
# Drugs - Extraction
if not silent: print('DrugBank - Extracting Names')
data = []
for drug in drugbank_dict['drugbank']['drug']:
    if type(drug['drugbank-id']) == list:
        id = str(drug['drugbank-id'][0]['#text'])
    else:
        id = str(drug['drugbank-id']['#text'])
    id = id[2:] # Adjust ID to integer (not varchar/string)
    data.append({'drugbank-id':int(id),
                'name':str(drug['name']).strip().upper()
                })
df_drugs = pd.DataFrame(data)

# Interactions - Extraction
if not silent: print('DrugBank - Extracting Interactions')
data = []
for drugOrigin in drugbank_dict['drugbank']['drug']:
    if type(drugOrigin['drugbank-id']) == list:
        drugOrigin_id = str(drugOrigin['drugbank-id'][0]['#text'])
    else:
        drugOrigin_id = str(drugOrigin['drugbank-id']['#text'])

    if drugOrigin['drug-interactions']!=None:
        if drugOrigin['drug-interactions']['drug-interaction'] ==
collections.OrderedDict: # only 1 registry
            drugDestiny_id = str(drugOrigin['drug-interactions']['drug-
interaction']['drugbank-id'])
            data.append([int(drugOrigin_id[2:]),
                        int(drugDestiny_id[2:])
                        ])
# Changed for execution time improvement
#         data.append({'drugbank-id1':drugOrigin_id,
#                     'drugbank-id2':drugDestiny_id})
#         elif type(drugOrigin['drug-interactions']['drug-interaction']) == list:
#             for drugDestiny in drugOrigin['drug-interactions']['drug-interaction']:
#                 drugDestiny_id = str(drugDestiny['drugbank-id'])
#                 data.append([int(drugOrigin_id[2:]),
#                             int(drugDestiny_id[2:])
#                             ])

# Removing reversed duplicates
if not silent: print('DrugBank - Interactions - Removing Reversed Duplicates')
data = {tuple(sorted(item)) for item in data}
df_interactions = pd.DataFrame(data, columns=['drugbank-id1','drugbank-id2'])

```

```

# Test Constraint id1 < id2 always
if sum(df_interactions['drugbank-id1']<df_interactions['drugbank-id2']) !=
len(df_interactions):
    print("Unexpected error: DrugBank interactions should respect 'id1 < id2'.")
    exit(1)

# Check Referential Integrity
diff_set = set(set(df_interactions['drugbank-id1']).union(df_interactions['drugbank-
id2'])).difference(df_drugs['drugbank-id'])
if len(diff_set) > 0:
    if not silent: print('Warning: Found '+str(len(diff_set))+ ' DrugBank ids that do
not respect referential integrity.')
    if not silent: print('           These are '+str(diff_set)[1:-1]+'.')
    if not silent: print('           Trying to force the inclusion of these ids!')
    if not silent: print('           An extra computing power that could be avoided.')

# Force Adjustments
found = len(diff_set)
counter = 0
for drugOrigin in drugbank_dict['drugbank']['drug']:
    if drugOrigin['drug-interactions']!=None:
        if drugOrigin['drug-interactions']['drug-interaction'] ==
collections.OrderedDict: # only 1 registry
            drugDestiny_id = str(drugOrigin['drug-interactions']['drug-
interaction']['drugbank-id'])
            drugDestiny_id = int(drugDestiny_id[2:])
            if drugDestiny_id in diff_set:
                drugDestiny_name = str(drugOrigin['drug-interactions']['drug-
interaction']['name'])
                df_drugs = df_drugs.append({'drugbank-id': drugDestiny_id,
'name': drugDestiny_name.strip().upper()}, ignore_index=True)
                diff_set.remove(drugDestiny_id)
                counter += 1
            elif type(drugOrigin['drug-interactions']['drug-interaction']) == list:
                for drugDestiny in drugOrigin['drug-interactions']['drug-
interaction']:
                    drugDestiny_id = str(drugDestiny['drugbank-id'])
                    drugDestiny_id = int(drugDestiny_id[2:])
                    if drugDestiny_id in diff_set:
                        drugDestiny_name = str(drugDestiny['name'])
                        df_drugs = df_drugs.append({'drugbank-id': drugDestiny_id,
'name': drugDestiny_name.strip().upper()}, ignore_index=True)
                        diff_set.remove(drugDestiny_id)
                        counter += 1

    if counter<found or len(diff_set)>0:
        print("Unexpected error: Some ids referenced by interactions don't exist as
DrugBank drug names.")
        exit(1)

# Exporting
if not silent: print('DrugBank - Exporting CSVs')
df_drugs.to_csv(exp_csv_drugs, index = False)
df_interactions.to_csv(exp_csv_interactions, index = False)

# endregion DrugBank

# region ANVISA

# Names (Anvisa_Name)

```

```

s_Names = df_anvisa['NOME_PRODUTO'] # Series
s_Registry = df_anvisa['NUMERO_REGISTRO_PRODUTO']
s_pAtivos = df_anvisa['PRINCIPIO_ATIVO']

# Test
if len(s_Names) != len(s_Registry) or len(s_Names) != len(s_pAtivos):
    print('Unexpected error: Data Series s_names and s_Registry and s_pAtivos differ
in length!')
    exit(1)

dictNames = dict() # ANVISA Commercial Names
dictNamesAccented = dict() # Same WITH accentuation
listRegistry = list() # ANVISA Registry Number (optional/debugging
purposes)
dictPrinciples = dict() # ANVISA Active Principles
dictPrinciplesAccented = dict() # Same WITH accentuation
list_Names_Principles = list() # ANVISA Relation (Commercial Names <--> Active
Principles)
new_id_name = 0
new_id_principle = 0
for i in range(len(s_Names)):
    # Names & Registry
    if not silent: print('ANVISA - Processing Names and Active Principles:
'+str(i+1)+' of '+str(len(s_Names))+'\r', end="")
    name_accented = str(s_Names[i]).strip().upper()
    name_accented = " ".join(name_accented.split()) # Normalize White Spaces
    name = unicode.unidecode(name_accented)
    if name not in dictNames:
        new_id_name += 1
        dictNames[name] = new_id_name
        dictNamesAccented[name_accented] = new_id_name
        listRegistry.append((new_id_name, int(s_Registry[i]))) # append tuple in a
list (previous bug: "extend" flat the elements)
    else:
        listRegistry.append((int(dictNames[name]), int(s_Registry[i])))

# Extracting Active Principles
rowStr = s_pAtivos[i]
if type(rowStr)==str:
    principleList = list(map(str.upper, list(map(str.strip, rowStr.split('+')))))

    for principle in principleList:
        principle = " ".join(principle.split()) # Normalize White Spaces
        principle_u = unicode.unidecode(principle)
        # Active Principles Entity (Keep Unicity)
        if principle_u not in dictPrinciples:
            new_id_principle += 1
            dictPrinciples[principle_u] = new_id_principle
            dictPrinciplesAccented[principle] = new_id_principle
            # Active Principles - Relation with Name
            list_Names_Principles.append((int(dictNames[name]),
new_id_principle)) # Here name is always on its dict // Tuple inside List
        else:
            if (int(dictNames[name]), int(dictPrinciples[principle_u])) not in
list_Names_Principles:
                list_Names_Principles.append((int(dictNames[name]),
int(dictPrinciples[principle_u]))) # Same
            else:
                continue # just ignore
if not silent: print()

```

```

# Search for Products With Exact Same Name of Action Principles (Analysis Task)
list_Equal_Names_Principles = list()
for i in reversed(range(len(list(dictNames.keys())))): # Reversed cause size changes
over iterations
    if not silent: print('ANVISA - Analyzing Names and Active Principles: (reversed)
'+str(i+1)+' of '+str(len(list(dictNames.keys())))+'\r', end="")
    nameStr = list(dictNames.keys())[i]
    nameStrList = list(map(str.upper, list(map(str.strip, nameStr.split('+')))))
    if len(nameStrList) == 1:
        # Case A : Product Name = 1 Active Principle
        if nameStrList[0] in dictPrinciples:

            idx_number = dictNames[nameStrList[0]]
            del dictNames[nameStrList[0]] # Step 1: Remove from dictNames
            key_value =
list(dictNamesAccented.keys())[list(dictNamesAccented.values()).index(idx_number)] #
Required since key_value can have different accentuation
            del dictNamesAccented[key_value] # Step 2: Remove from dictNamesAccented

            for item in reversed(list_Names_Principles):
                if item[0] == idx_number:
                    list_Names_Principles.remove(item)
            # Case B : Product Name = 2-More Active Principles
            elif set(nameStrList).issubset(dictPrinciples): # Only the case where ALL exists
as principles
                idx_number = dictNames[nameStr] # original full name
                del dictNames[nameStr] # remove Name (composed)
                key_value =
list(dictNamesAccented.keys())[list(dictNamesAccented.values()).index(idx_number)]
                del dictNamesAccented[key_value]

            for item in reversed(list_Names_Principles):
                if item[0] == idx_number: # Remember: Can be already removed
during Case A?
                    list_Names_Principles.remove(item)
            else:
                list_Equal_Names_Principles.append((int(dictNames[nameStr]), nameStr)) # No
match (but multiple names)
    if not silent: print()

# Manual Cleanup Section (after visual inspection)

if not silent: print('ANVISA - Executing Cleanup Procedures')
# 1. Renaming
dictPrinciples['HIDROBROMETO DE CITALOPRAM'] = dictPrinciples.pop('HIDROBROMETO DE
CITALOPRAM (PORT. 344/98 LISTA C 1)')
dictPrinciplesAccented['HIDROBROMETO DE CITALOPRAM'] =
dictPrinciplesAccented.pop('HIDROBROMETO DE CITALOPRAM (PORT. 344/98 LISTA C 1)')
dictPrinciples['OXANDROLONA'] = dictPrinciples.pop('OXANDROLONA (PORT. 344/98 LISTA
C 5)')
dictPrinciplesAccented['OXANDROLONA'] = dictPrinciplesAccented.pop('OXANDROLONA
(PORT. 344/98 LISTA C 5)')

# 2. Change Codes and Delete
change_dict = {3739 : 23, 2974 : 23, 1331 : 23, 1843 : 1873, 1299 : 639, 571 : 570,
3872 : 2962, 1180 : 211, 2610 : 2450, 3404 : 1761, 1387 : 414, 2603 :
768,
2723 : 1994, 2561 : 17, 2727 : 311, 1974 : 19, 3561 : 105, 3821 :
105, 3210 : 2924,

```

```

        3215 : 1239, 3782 : 169, 1837 : 37, 2928 : 20, 1424 : 20, 2716 :
1256, 3417 : 1256,
        9 : 1265, 3061 : 1938, 1714 : 1487, 2607 : 416, 2040 : 501, 418 :
501, 3687 : 501,
        2046 : 3397, 2350 : 2944}

change_list = [3739, 2974, 1331, 1843, 1299, 571, 3872, 1180, 2610, 3404,
               1387, 2603, 2723, 2561, 2727, 1974, 3561, 3821, 3210, 3215,
               3782, 1837, 2928, 1424, 2716, 3417, 9, 3061, 1714, 2607,
               2040, 418, 3687, 2046, 2350]

# Adjust relationship
for item in reversed(list_Names_Principles):
    if item[1] in change_list: # [0] 'idProduto' [1] 'idPrincipio'
        item_temp = list(item)
        item_temp[1] = change_dict[item_temp[1]]
        item_temp = tuple(item_temp)
        list_Names_Principles.remove(item)
        # Needs to check if the "new relation" doesn't already exist (with the other
id)
        if item_temp not in list_Names_Principles:
            list_Names_Principles.append(item_temp)

# Remove principle
for item in change_list:
    idx_number = item
    key_value =
list(dictPrinciples.keys())[list(dictPrinciples.values()).index(idx_number)]
del dictPrinciples[key_value]
key_value =
list(dictPrinciplesAccented.keys())[list(dictPrinciplesAccented.values()).index(idx_
number)]
del dictPrinciplesAccented[key_value]

# 3. Just Delete
delete_list = [3954, 3878, 3867, 3823, 3799, 3727, 3472, 3396, 3348, 3284, 2751,
               2742, 2665, 2562, 2418, 2156, 2115, 1977, 1739, 1610, 936, 632, 1281]

for item in delete_list:
    idx_number = item
    key_value =
list(dictPrinciples.keys())[list(dictPrinciples.values()).index(idx_number)]
del dictPrinciples[key_value]
key_value =
list(dictPrinciplesAccented.keys())[list(dictPrinciplesAccented.values()).index(idx_
number)]
del dictPrinciplesAccented[key_value]

# Remove relationship
for item in reversed(list_Names_Principles):
    if item[1] in delete_list:
        list_Names_Principles.remove(item)

# Prepare DataFrames
if not silent: print('ANVISA - Creating DataFrames')
df_Anvisa_PrinciplesAccented = pd.DataFrame(dictPrinciplesAccented.items(),
columns=['nome_pAtivo', 'id_pAtivo'])
df_Anvisa_Principles = pd.DataFrame(dictPrinciples.items(),
columns=['nome_pAtivo', 'id_pAtivo'])
df_Anvisa_Names = pd.DataFrame(dictNames.items(), columns=['nomeProduto', 'id'])
df_Anvisa_Names_Principles = pd.DataFrame(list_Names_Principles,
columns=['idProduto', 'idPrincipio'])

```

```

df_Equal_Names_Principles = pd.DataFrame(list_Equal_Names_Principles,
columns=['idProduto', 'nomeProduto'])

# Check Referential Integrity
if len(df_Anvisa_PrinciplesAccented) != len(df_Anvisa_Principles):
    print('Unexpected error: Data Frames for Active Principles (Accented and Clean)
do not match in size.')
    exit(1)
# Loose Act. Principle ids?
if
len(set(df_Anvisa_Names_Principles['idPrincipio']).difference(df_Anvisa_Principles['
id_pAtivo'])) > 0:
    print('Unexpected error: ANVISA Data Frame for Names <-> Active Principles
contains wrong Active Principles ids.')
    exit(1)
# Loose Anvisa Product Name ids?
if
len(set(df_Anvisa_Names_Principles['idProduto']).difference(df_Anvisa_Names['id']))
> 0:
    print('Unexpected error: ANVISA Data Frame for Names <-> Active Principles
contains wrong Product ids.')
    exit(1)

# Translation Section Call (Run Once) - "Limited Resource" [Google Translator API]
if callTranslator:
    if not silent: print('ANVISA - Calling Translation Module')
    s_pAtivos = df_Anvisa_PrinciplesAccented['nome_pAtivo'] # Series
    s_pAtivosTranslated = TranslationModule.BatchTranslate(s_pAtivos)
    s_pAtivosTranslated.to_csv(exp_csv_pAtivos_Traducoes, index = False)
    df_PrinciplesTraducoes = s_pAtivosTranslated
else:
    if not silent: print('ANVISA - Loading Translations')
    df_PrinciplesTraducoes = pd.read_csv(exp_csv_pAtivos_Traducoes, sep=',')

# Adjust Translations for Upper Case
# For some strange (and external) reason, google translator send some terms with
mixed case
df_PrinciplesTraducoes['0'] = df_PrinciplesTraducoes['0'].str.upper()

# Test
if len(df_Anvisa_PrinciplesAccented) != len(df_PrinciplesTraducoes):
    print("Unexpected error: Dataframes doesn't match in length! Translations failed
or data changed shape since last batch translation.")
    exit(1)

# Adjust DataFrames
df_Anvisa_PrinciplesAccented['translated_pAtivo'] = df_PrinciplesTraducoes
df_Anvisa_Principles['translated_pAtivo'] = df_PrinciplesTraducoes

# Export DataFrames
if not silent: print('ANVISA - Exporting CSVs')
df_Anvisa_PrinciplesAccented.to_csv(exp_csv_pAtivosAccented, encoding="utf-8", index
= False)
df_Anvisa_Principles.to_csv(exp_csv_pAtivos, encoding="utf-8", index = False)
df_Anvisa_Names.to_csv(exp_csv_Nomes, encoding="utf-8", index = False)
df_Anvisa_Names_Principles.to_csv(exp_csv_Nomes_pAtivos, encoding="utf-8", index =
False)

```

```

df_Equal_Names_Principles.to_csv(exp_csv_Analysis_Nomes_pAtivos, encoding="utf-8",
index = False)

# endregion

# Validation: Unicity of Names
# (does not guarantee demantic unicity)
if len(df_drugs['name']) != len(set(df_drugs['name'])):
    print("Unexpected error: DrugBank Names are not unique!")
    exit(1)
if len(df_Anvisa_PrinciplesAccented['translated_pAtivo']) !=
len(set(df_Anvisa_PrinciplesAccented['translated_pAtivo'])):
    # print("Unexpected error: Anvisa Active Principle Names are not unique.")
    # exit(1) # IT FAILS
    # -> Slightly different terms in portuguese generate the same (and correct)
terminology in english
    # --> This will be considered in Pass 1 for term matching

# Nomenclature Pair Matching Module Call
if callTermMatching:
    if not silent: print('DrugBank + ANVISA - Calling Term Matching Module')
    #df_DrugBank_Anvisa = TermMatchingModule.match(df_drugs['name'],
df_drugs['drugbank-id'], df_Anvisa_PrinciplesAccented['translated_pAtivo'],
df_Anvisa_PrinciplesAccented['id_pAtivo'])
    df_DrugBank_Anvisa =
TermMatchingModule.match(df_Anvisa_PrinciplesAccented['translated_pAtivo'],
df_Anvisa_PrinciplesAccented['id_pAtivo'], df_drugs['name'], df_drugs['drugbank-
id'])
    df_DrugBank_Anvisa.to_csv(exp_csv_DrugBank_Anvisa, index = False)
else:
    if not silent: print('DrugBank + ANVISA - Loading Preprocessed Term Matching')
    df_DrugBank_Anvisa = pd.read_csv(exp_csv_DrugBank_Anvisa, sep=',')

# BigTable Section
if not silent: print('Populating BigTable Data Structure')
df_BigTable = df_drugs.rename(columns={'drugbank-id': 'id_principal', 'name' :
'nome'})
df_BigTable['tipo_origem'] = [1] * len(df_drugs)

df_aux = df_Anvisa_Names.rename(columns={'id': 'id_principal', 'nomeProduto' :
'nome'})
df_aux['tipo_origem'] = [2] * len(df_Anvisa_Names)
df_BigTable = df_BigTable.append(df_aux, ignore_index=True)

df_aux = df_Anvisa_PrinciplesAccented.rename(columns={'id_pAtivo': 'id_principal',
'nome_pAtivo' : 'nome'})
df_aux = df_aux[['id_principal', 'nome']]
df_aux['tipo_origem'] = [3] * len(df_Anvisa_PrinciplesAccented)
df_BigTable = df_BigTable.append(df_aux, ignore_index=True)

# SQL Scripts
# ['drugbank-id', 'name']
if not silent: print('SQL Scripts - Creating CREATE and INSERT scripts for database
tables')
df_drugs.rename(columns={'drugbank-id': 'drugbank_id'}, inplace = True)
sqlDrugBank_Name = sql.SQLScripting(df_drugs, 'DrugBank_Nome', [], [],
['drugbank_id'])
# ['drugbank-id1', 'drugbank-id2']

```

```

df_interactions.rename(columns={'drugbank-id1': 'drugbank_id1', 'drugbank-id2':
'drugbank_id2'}, inplace = True)
sqlDrugBank_Interactions = sql.SQLScripting(df_interactions, 'DrugBank_Interacao',
[], [], ['drugbank_id1','drugbank_id2'],
        ['drugbank_id1','drugbank_id2'],
['DrugBank_Nome','DrugBank_Nome'], ['drugbank_id','drugbank_id']) # FK | Referenced
Tables & Columns
# ['nomeProduto', 'id']
sqlAnvisa_Name = sql.SQLScripting(df_Anvisa_Names, 'Anvisa_Nome',
['id','nomeProduto'], [], ['id'])
# ['nome_pAtivo', 'id_pAtivo', 'translated_pAtivo']
sqlAnvisa_Principles = sql.SQLScripting(df_Anvisa_PrinciplesAccented,
'Anvisa_PrincipioAtivo', ['id_pAtivo', 'nome_pAtivo', 'translated_pAtivo'], [],
['id_pAtivo'],)
# ['idProduto', 'idPrincipio']
sqlAvisa_NameActPrinciple = sql.SQLScripting(df_Anvisa_Names_Principles,
'Anvisa_Nome_PrincipioAtivo', [], [], ['idProduto', 'idPrincipio'],
        ['idProduto', 'idPrincipio'],
['Anvisa_Nome', 'Anvisa_PrincipioAtivo'], ['id', 'id_pAtivo'])
# ['drugbank-id', 'name_drugbank', 'id_pAtivo', 'name_anvisa','matchingValue']
df_DrugBank_Anvisa.rename(columns={'drugbank-id': 'drugbank_id'}, inplace = True)
sqlDrugBank_Anvisa = sql.SQLScripting(df_DrugBank_Anvisa, 'DrugBank_Anvisa',
['drugbank_id','id_pAtivo','matchingValue'], [], ['drugbank_id','id_pAtivo'],
        ['drugbank_id', 'id_pAtivo'],
['DrugBank_Nome', 'Anvisa_PrincipioAtivo'], ['drugbank_id', 'id_pAtivo'])
# ['id_principal', 'nome', 'tipo_origem']
sqlBigTable = sql.SQLScripting(df_BigTable, 'BigTable_Nomes', [], [], [])

# Exporting Scripts (Scripts Directory)
if not silent: print('SQL Scripts - Exporting script files')
sqlDrugBank_Name.exportSQLScripts()
sqlDrugBank_Interactions.exportSQLScripts()
sqlAnvisa_Name.exportSQLScripts()
sqlAnvisa_Principles.exportSQLScripts()
sqlAvisa_NameActPrinciple.exportSQLScripts()
sqlDrugBank_Anvisa.exportSQLScripts()
sqlBigTable.exportSQLScripts()

print('ETL Successfully Executed')

```

• TranslationModule.py

```

import pandas as pd
import numpy as np
import collections

import six
from google.cloud import translate_v2 as translate

import os
parentDir = os.path.abspath(os.path.join(os.getcwd(), os.pardir))
os.environ["GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS"] = os.path.join(parentDir,
r"Environment\translator-project.json")

# Parameters
silent = False

def BatchTranslate(data : pd.Series) -> pd.Series:
    translate_client = translate.Client()
    s_Translated = []

```



```

data2_Names[j],
1])
        if i not in toBeDeleted_FromData1:
toBeDeleted_FromData1.append(i)
        if j not in toBeDeleted_FromData2:
toBeDeleted_FromData2.append(j)
        # break
        if not silent: print()

        if not silent: print('Term Matching [PASS 1]: '+str(len(returnDataFrame))+
matches found.')
        # Remove Paired Terms on Pass 1 before Pass 2
        data1_Ids = data1_Ids.drop(toBeDeleted_FromData1)
        data1_Ids.reset_index(inplace=True, drop=True)
        data1_Names = data1_Names.drop(toBeDeleted_FromData1)
        data1_Names.reset_index(inplace=True, drop=True)
        data2_Ids = data2_Ids.drop(toBeDeleted_FromData2)
        data2_Ids.reset_index(inplace=True, drop=True)
        data2_Names = data2_Names.drop(toBeDeleted_FromData2)
        data2_Names.reset_index(inplace=True, drop=True)
        toBeDeleted_FromData1 = toBeDeleted_FromData2 = []

        # Results Structure
        resultsVector = [0] * len(data1_Names)
        indexVector = [-1] * len(data1_Names)

        # PASS2 -> Iterate Cheking - Tokens
        for i in range(len(data1_Names)):

            if not silent: print('Processing Term Matching [PASS 2]: '+str(i+1)+'
of '+str(len(data1_Names))+'\r', end="")
            i_tokens = list(map(str.strip, str(data1_Names[i]).replace('-', '
').replace('+', ' ').replace(',', ' ').split())))

            # Check & remove 'empty' tokens
            for token in reversed(i_tokens):
                if len(token) == 0:
                    i_tokens.remove(token)

            candidatesVector = [0] * len(data2_Names)

            for j in range(len(data2_Names)):

                j_tokens = list(map(str.strip, str(data2_Names[j]).replace('-',
' ').replace('+', ' ').replace(',', ' ').split()))

                # Check & remove 'empty' tokens
                for token in reversed(j_tokens):
                    if len(token) == 0:
                        j_tokens.remove(token)

                # Tokenized Search
                candidatesVector[j] = tokenizedMatch(i_tokens, j_tokens)
                #candidatesVector[j] = candidatesVector[j]/len(data1_Names[i])
            if (data1_Names[i]>data2_Names[j]) else candidatesVector[j]/len(data2_Names[j])

            # Set results (local indexes)
            resultsVector[i] = max(candidatesVector)
            indexVector[i] = max(range(len(candidatesVector)),
key=candidatesVector.__getitem__)

        # Prepare Results for Function RETURN

```

```

        # Translate i/j indexes to ids
        # DrugBank id | ANVISA Principle id | Value
        # Considering Threshold
        if resultsVector[i] >= threshold:
            returnDataFrame.append([data1_Ids[i],
                                    data1_Names[i],
                                    data2_Ids[indexVector[i]],
                                    data2_Names[indexVector[i]],
                                    resultsVector[i]])

    if not silent: print()

    df_return = pd.DataFrame(returnDataFrame,
                              columns=['id_pAtivo', 'name_anvisa', 'drugbank-id', 'name_drugbank', 'matchingValue'])

    return df_return

# Break names into tokens and try to find best match value
def tokenizedMatch(names1 : List[str], names2 : List[str]) -> float:
    # here values are set by str len (normalized to 0..1 interval only at the
    end)

    finalScore = 0

    # Calculate Lengths
    sumLength1 = 0
    sumLength2 = 0
    for token in names1:
        sumLength1 += len(token)
    for token in names2:
        sumLength2 += len(token)

    sumLength = sumLength1 if (sumLength1 > sumLength2) else sumLength2

    # Array to keep results -> So we can check BEST arrangement
    valuesMatrix = np.zeros((len(names1), len(names2)), dtype=int)
    valuesMatrixNormalized = np.zeros((len(names1), len(names2)), dtype=float)
    valuesMatrixTokenLength = np.zeros((len(names1), len(names2)), dtype=int)

    for i in range(len(names1)):
        tokenL1 = names1[i]
        bestPair = 0

        if len(tokenL1)==0:
            continue #skip

        for j in range(len(names2)):
            tokenL2 = names2[j]

            if len(tokenL2)==0:
                continue #skip

            if(tokenL1==tokenL2): # Best possible
                valuesMatrix[i,j] = len(tokenL1) # Same length
                valuesMatrixNormalized[i,j] = 1
                valuesMatrixTokenLength[i,j] = len(tokenL1) if
(len(tokenL1) > len(tokenL2)) else len(tokenL2)
                continue

```

```

        value = strMatchShift(tokenL1,tokenL2)
        valuesMatrix[i,j] = value
        valuesMatrixTokenLength[i,j] = len(tokenL1) if (len(tokenL1) >
len(tokenL2)) else len(tokenL2)
        valuesMatrixNormalized[i,j] =
value/valuesMatrixTokenLength[i,j]

# Choose best arrangement
numTokens = min(len(names1), len(names2))

for _ in range(numTokens):

    # Pick Global Max (Normalized) Value
    ind = np.unravel_index(np.argmax(valuesMatrixNormalized, axis=None),
valuesMatrixNormalized.shape)

    finalScore += valuesMatrix[ind]
    #sumLength += (valuesMatrix[ind]/valuesMatrixNormalized[ind]) #
Recover length arithmetically | Can Divide by Zero -> Generating 'nan' & Warning
    #sumLength += valuesMatrixTokenLength[ind]

    # Zeros on its line and column
    valuesMatrixNormalized[ind[0],:] = 0
    valuesMatrixNormalized[:,ind[1]] = 0
    valuesMatrix[ind[0],:] = 0 # Bug was here
    valuesMatrix[:,ind[1]] = 0
    # Repeat MIN times

finalScore = finalScore/sumLength

return finalScore

def strMatchShift(str1 : str, str2 : str) -> int:
    bestPair = 0

    if len(str1)<len(str2):
        small = str1
        large = str2
    else:
        small = str2
        large = str1

    # Start Phase
    # Vary Small in Size : |<-
    init = len(small)-1
    while init >= 0:
        subSmall = small[init:]
        init -= 1
        value = strMatch(subSmall,large)
        bestPair = value if (value > bestPair) else bestPair

    # Fixate the large / slide the small : ->|
    for startPoint in range(len(large)):

        subLarge = large[startPointer:]
        #maxlen = len(subLarge)
        #subSmall = small[0:maxlen] # Not required (func strMatch deal with
it)

        value = strMatch(subLarge, subSmall)
        bestPair = value if (value > bestPair) else bestPair

```

```

    return bestPair

def strMatch(str1 : str, str2 : str) -> int:

    # This is the simplest function
    # Force same size comparison
    # Both starting at first char and only
    if len(str1) > len(str2):
        str1 = str1[0:len(str2)]
    else:
        str2 = str2[0:len(str1)]

    # Test
    if len(str1) != len(str2):
        print('Unexpected error: strMatch function expects string with same
length!')
        exit(1)

    charMatch = 0
    for i in range(len(str1)):
        if str1[i]==str2[i]:
            charMatch += 1
    #print(str1+' '+str2+' '+str(charMatch)) # DEBUG

    return charMatch

# Test section

#df_DrugBank_Anvisa = TermMatchingModule.match()
#d = {'translated_pAtivo': ['PROLINE'], 'id_pAtivo': [1]}
#df1 = pd.DataFrame(data=d)
#d = {'name': ['BETAMEPRODINE'], 'drugbank-id': [31]}
#df2 = pd.DataFrame(data=d)
#df_DrugBank_Anvisa = match(df1['translated_pAtivo'], df1['id_pAtivo'], df2['name'],
df2['drugbank-id'])

```

- **SQLModule.py**

```

import pandas as pd
import re
import os

class SQLScripting:

    df : pd.DataFrame
    types_list = []
    column_names = [] # Empty list means all DataFrame columns
    pk_list = [] # Empty list means no PK
    fk_list = [] # Empty list means no FK
    fk_ext_table = [] # External table referenced by FK; "ordered" | Validity of
correspondence will not be checked
    fk_ext_column = [] # External columns referenced by FK; "ordered" | Validity of
correspondence will not be checked
    indent = ' ' * 7

    # Map pd.dtype to MySQL Type
    dict_type = {'INT32': 'INT',

```

```

        'INT64': 'INT',
        'FLOAT32': 'DOUBLE',
        'FLOAT64': 'DOUBLE',
        'STRING': 'VARCHAR(250)',
        'BOOL': 'BOOLEAN'}

    def __init__(self, df, table_name, column_names = [], types_list = [], pk_list =
[], fk_list = [], fk_ext_table = [], fk_ext_column = []):
        self.df = df
        self.table_name = table_name
        self.checkColumnNames(column_names, pk_list, fk_list, fk_ext_table,
fk_ext_column)
        self.types_list = types_list if (types_list) else self.inferDataTypes()
        self.createSQL = self.gen_CreateTableSQL()
        self.insertSQL = self.gen_InsertSQL()

    def gen_CreateTableSQL(self):

        create_string = "CREATE TABLE {dest_table}
(\n".format(dest_table=self.table_name)
        indent = self.indent

        columns_string = ""
        for i in range(len(self.df.columns)):
            col_name = str(self.df.columns[i])
            col_type = self.types_list[i]
            columns_string += indent + col_name + ' ' + col_type + ',\n'

        pk_string = ""
        if self.pk_list:
            pk_string += indent + 'PRIMARY KEY ('
            for pk in self.pk_list:
                pk_string += pk + ', '
            pk_string = pk_string[:-2] + '),\n'

        fk_string = ""
        if self.fk_list:
            for i in range(len(self.fk_list)):
                fk_string += indent + 'FOREIGN KEY (' + self.fk_list[i]
                fk_string += ') REFERENCES ' + self.fk_ext_table[i] + '(' +
self.fk_ext_column[i] + '),\n'

        return_string = create_string + columns_string + pk_string + fk_string
        return_string = return_string[:-2] + '\n);'

        return return_string

    def gen_InsertSQL(self):

        insert_string = "INSERT INTO {dest_table}
("".format(dest_table=self.table_name)
        indent = self.indent

        columns_string = ""

        for col_name in self.df.columns:
            columns_string += col_name + ', '
        columns_string = columns_string[:-2] + ')\n'

```

```

values_string = 'VALUES\n'

for row in self.df.itertuples(index=False,name=None):
    values_string += indent + re.sub(r'inf', '0', str(row))
    values_string += ',\n'

result_string = insert_string + columns_string + values_string[:-2] + ';'
return result_string

# Infer datatypes when not provided user call
def inferDataTypes(self):

    types_list = []

    # Try to auto infer data types (when not provided by DataFrame inner
structure)
    if any(self.df.dtypes=='object'):
        self.df = self.df.convert_dtypes()
        if any(self.df.dtypes=='object'):
            print('Unexpected error: Failed to automatically infer DataFrame
data types, consider providing it manually!')
            exit(1)

    # Populate Types List from Class Dictionary
    for dtype in self.df.dtypes:
        types_list.append(self.dict_type[str(dtype).upper()])

    return types_list

# They must exist + Not provided must be removed + Keep provided order
def checkColumnNames(self, column_names = [], pk_list = [], fk_list = [],
fk_ext_table = [], fk_ext_column = []):

    # Check existence
    if column_names:
        if not set(column_names).issubset(self.df.columns):
            print('Unexpected error: Provided column does not exist in the
provided DataFrame!')
            exit(1)
        # Force order provided by the list
        self.df = self.df[column_names]
    else:
        pass # keep default class behavior

    # Check PK
    if pk_list:
        if not set(pk_list).issubset(self.df.columns):
            print('Unexpected error: Provided Primary Keys does not exist in the
provided DataFrame!')
            exit(1)

    # Check FK
    if fk_list:
        if not set(fk_list).issubset(self.df.columns):
            print('Unexpected error: Provided Foreign Keys does not exist in the
provided DataFrame!')
            exit(1)

    # FK Minimum Consistency

```

```

        if len(fk_list) != len(fk_ext_table) or len(fk_ext_table) !=
len(fk_ext_column):
            print('Unexpected error: Provided Foreign Keys info does not match!
Provide the appropriate/complete info!')
            exit(1)

        self.column_names = column_names
        self.pk_list = pk_list
        self.fk_list = fk_list
        self.fk_ext_table = fk_ext_table
        self.fk_ext_column = fk_ext_column
        return

def exportSQLScripts(self):

    dirName = r"..\Scripts"
    if not os.path.exists(dirName):
        os.makedirs(dirName)

    baseName = r"..\Scripts\sql"

    fileName = baseName+'_'+self.table_name+'_create.sql'
    with open(fileName, "w") as text_file:
        text_file.write(self.createSQL)

    fileName = baseName+'_'+self.table_name+'_insert.sql'
    with open(fileName, "w", encoding='utf8') as text_file:
        text_file.write(self.insertSQL)

```

- **DrugNetModule.py**

```

import pandas as pd
#import cairocffi
import igraph as ig
import zipfile

zip_edges = r"..\DataSources\edges.zip"

with zipfile.ZipFile(zip_edges) as z:
    with z.open("edges.csv") as f:
        net_edges = pd.read_csv(f, header=0)
        drug_graph = ig.Graph.DataFrame(net_edges, directed=False)

ig.plot(drug_graph)

pass

```

ANEXOS

Anexo A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Descrição: Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada "Sistema Consulta de Interações Medicamentosas". Nesta pesquisa, busca-se compreender as dificuldades e problemas relacionados à disponibilidade, consulta e atualização de informações sobre interações medicamentosas.

Objetivo da Pesquisa: Levantar informações com diferentes perfis da sociedade a respeito das fontes de informação sobre interações medicamentosas.

Responsáveis pela pesquisa: Alunos dos cursos de Bacharelado em Tecnologia da Informação, Ciência de Dados e Engenharia de Computação da UNIVESP (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), polo de São João da Boa Vista - SP. Caso necessite de maiores informações sobre os responsáveis, pedimos que entre em contato no e-mail mencionado ao final deste formulário solicitando essas informações.

Riscos e benefícios: Não existem riscos associados a este estudo. Não existem benefícios financeiros a partir deste estudo, mas pessoais, pois o resultado dessa pesquisa pode evidenciar cenários e novos caminhos e/ou soluções benéficas à sociedade no que diz respeito aos sistemas de consulta de informações sobre interações medicamentosas disponíveis no Brasil.

Direitos do sujeito participante: Se você leu este formulário e decidiu participar desta pesquisa, saiba que a sua participação é voluntária e você tem o direito de retirar o seu consentimento ou de desistir de participar a qualquer momento, sem penalidades. Você tem o direito de se recusar a responder às perguntas. Sua privacidade será mantida em todas as publicações de dados resultantes deste estudo. Você não terá nenhum gasto ou ganho financeiro por participar da pesquisa.

Uma via original deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ficará com você (enviada no e-mail informado abaixo). Qualquer dúvida a respeito da pesquisa, você poderá entrar em contato com:

2000895@aluno.univesp.br

OBS: No caso do não interesse em participar, basta fechar o formulário. Não é necessário enviar o formulário.

E-mail *

Seu e-mail

Nome Completo: *

Sua resposta

Você concorda em participar desta pesquisa? *

Sim

Não

Muito obrigado por aceitar participar em nossa pesquisa.

Atenção: Pedimos que você não se esqueça de clicar em "Enviar" neste formulário (logo abaixo dessa caixa de texto) e nem de abrir o questionário de pesquisa (link abaixo). Sugerimos que você clique no link abaixo, abrindo-o em outra aba, e logo em seguida retorne para enviar este formulário (para que não se esqueça).

Caso você clique em enviar nesse formulário e tenha se esquecido de clicar no link, basta acessar o mesmo através do seu e-mail.

Por favor, clique no link abaixo para acessar o questionário em outra aba:
(o tempo estimado de resposta é de 5 min)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddvHwmwBerfe61wfc3T_Ff8KkOR_zl67Sly99HP4UQv83FfA/viewform

Anexo B – Modelo de Fichamento Bibliográfico***Fichamento Bibliográfico***

Disciplina:	Projeto Integrador em Computação I
Tema do projeto:	Consulta de Interações Medicamentosas

<MODELO DE PREENCHIMENTO>

Fonte:	<Título do artigo, livro, etc. Incluindo (se houver) o link de acesso. Caso souber, já pode colocar diretamente uma referência no formato ABNT. (mas não é necessário)>
Aluno:	<NOME DO(S) ALUNO(S)>
Status:	<EM ANDAMENTO / FINALIZADO / OUTRO?>
Anotações	
<p><Exemplos></p> <p>Tópicos: Mencionar brevemente um tópico presente no texto, ou uma relação estabelecida ou um conceito explicado.</p> <p>Transcrição: Transcrever uma frase ou trecho de grande valor/impacto, mencionando quem é responsável pela “fala” (caso não seja o próprio autor do documento). E incluindo o número da página (caso exista).</p> <p>Citação: Menções importantes a outros documentos que merecem ser incluídos na lista de levantamento bibliográfico.</p> <p>Estatísticas: Destacar números/estatísticas mencionadas no texto que podem apresentar valor para o tópico de pesquisa.</p> <p>Liberdade do aluno: Cada um possui um sistema de leitura e análise do texto, sintase livre para fazê-lo da forma que achar melhor, os itens acima são apenas um guia para quem acreditar que podem ajudar.</p>	
Texto:	<p><Qual seção do texto mais se beneficia do conteúdo levantado nessa revisão?></p> <p>Exemplos: [INTRODUÇÃO / OBJETIVO / JUSTIFICATIVA / MOTIVAÇÃO / FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA / TRABALHOS RELACIONADOS / METODOLOGIA / CONCLUSÃO / INADEQUADO]</p>